

Türkiye ve İsrail'in Suriye İç Savaşına Yönelik Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi (2011-2022)*

Comparative Analysis of Türkiye and Israel's Policies Toward the Syrian Civil War (2011–2022)

Leyla HASHIMOVA**

Volkan ŞEYŞANE***

Başvuru Tarihi: 31.05.2025

Kabul Tarihi: 16.09.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18085676

Özet

Bu makale, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi bağlamında, iki ülkenin 2011-2022 yılları arasındaki Suriye iç savaşına yönelik politikalarını karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma üç temel soruya yanıt aramaktadır: Türkiye ve İsrail'in Suriye iç savaşına yönelik politika ve tutumları nasıl şekillenmiştir? Her iki ülkenin izlediği politikalarda ne tür benzerlikler ve farklılıklar ortaya çıkmıştır? 2011 yılında başlayan Suriye iç savaş süreci Türkiye-İsrail ilişkilerini nasıl etkilemiştir? Nitel araştırma desenine dayanan çalışmada, karşılaştırmalı analiz yöntemi benimsenmiş; ikincil literatürün yanı sıra resmi demeçler, raporlar ve gazete haberleri gibi birincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Makale, Türkiye ve İsrail'in Suriye'deki iç savaş sürecinde izlediği politikaların belirgin farklılıklar taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, başlangıçta rejim değişikliğini önceleyen normatif temelli bir dış politika benimserken; zamanla iç savaşın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan tehditler üretmesiyle güvenlik odaklı bir yaklaşıma yönelmiştir. İsrail ise çatışmaların başından itibaren güvenlik öncelikli reelpolitik bir politika izleyerek gelişmeleri mesafeli bir şekilde takip etmiş; ancak İran ve Hizbullah'ın Suriye'de artan etkinliğini tehdit olarak değerlendirmesi sonucunda iç savaşa giderek daha fazla müdahil olmuştur. Makale, her iki ülkenin İran kaynaklı benzer güvenlik kaygılarını paylaşmasına karşın, Suriye iç savaşı bağlamında birbirlerinin politikalarına yönelik karşıt söylemler geliştirdiklerini tespit etmiştir. Bu karşıtlık, halihazırda gergin olan Türkiye-İsrail ilişkilerinin daha da gerilmesine neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Suriye İç Savaşı, Türkiye, İsrail

* Bu makale, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Volkan ŞEYŞANE'nin danışmanlığında Leyla HASHIMOVA tarafından "Türkiye-İsrail İlişkileri ve İki Ülkenin Suriye İç Savaşına Yönelik Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi" başlığı ile tamamlanarak 16/01/2024 tarihinde savunulan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

** Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Mezunlu, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye, leylahashimova@anadolu.edu.tr, ORCID: 0009-0007-22003092

*** Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Türkiye, vseysane@anadolu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0990-604X

Abstract

This article aims to comparatively analyze the policies of Türkiye and Israel toward the Syrian civil war between 2011-2022 within the context of the historical development of their bilateral relations. The study seeks to answer three fundamental questions: How have the policies and attitudes of Türkiye and Israel toward the Syrian civil war been shaped? What similarities and differences have emerged between the policies pursued by both countries? How has the Syrian civil war, which began in 2011, affected Türkiye-Israel relations? Based on a qualitative research design, the study adopts a comparative analysis method and draws on both secondary literature and primary sources such as official statements, reports, and newspaper articles. The article reveals that the policies adopted by Türkiye and Israel during the Syrian civil war show significant differences. While Türkiye initially pursued a normatively driven foreign policy prioritizing regime change, it gradually shifted toward a security-oriented approach as the civil war began to pose direct threats to its national security. In contrast, Israel adopted a security-driven realpolitik policy from the outset, observing developments from a distance; however, it became increasingly involved in the conflict as it perceived the growing influence of Iran and Hezbollah in Syria as a significant threat. The article finds that although both countries share similar security concerns stemming from Iran, they have developed opposing discourses regarding each other's policies in the context of the Syrian civil war. This antagonism has further strained the already tense relations between Türkiye and Israel.

Keywords: Arab Spring, Syrian Civil War, Türkiye, Israel

Giriş

Türkiye ve İsrail, Orta Doğu'da hem siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteleri hem de bölgesel gelişmeleri etkileme yetenekleri bakımından önemli iki aktör olarak öne çıkmaktadır. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, İsrail Devleti'nin 1948'de kurulmasının ardından Türkiye'nin 1949 yılında İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olmasıyla başlamıştır. Bu tarihten itibaren ilişkiler genel olarak dalgalı bir seyir izlemiş, ilişkilerin şekillenmesinde en belirleyici unsurların başında Filistin meselesi gelmiştir. 1990'lı yıllar, iki ülke arasında askeri ve stratejik iş birliğinin ön plana çıktığı bir dönem olarak kaydedilirken, 2000'li yıllarda yaşanan çeşitli diplomatik krizler bu yakınlaşmanın sona ermesine neden olmuştur. Davos krizi (2009), Alçak Koltuk krizi (2010) ve Mavi Marmara saldırısı (2010) bu bağlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasında kritik rol oynamıştır. Bunlara ek olarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde "Arap Baharı" olarak adlandırılan halk ayaklanmalarının 2011 yılında patlak vermesi iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini etkileyen önemli bir gelişme olmuştur. İsrail, Arap ayaklanmalarına yönelik güvenlik öncelikli bir yaklaşımla "bekle-gör" politikası izlerken Türkiye, Arap toplumlarının otoriter rejimler karşısındaki demokratik taleplerinin yanında yer almıştır. Mart 2011'de Suriye'de başlayan rejim karşıtı gösterilerin kısa sürede iç savaşa dönüşmesi, Suriye ile komşu olan her iki ülkenin dış politikasını derinden etkilemiştir.

Arap Baharı ile bölgesel yalnızlık ve tehdit algılamalarının artması, İsrail'in Türkiye ile yeniden temas kurma arayışlarını teşvik etmiştir. Bu çerçevede, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) arabuluculuğunda İsrail, Mavi Marmara saldırısıyla ilgili olarak Türkiye'den resmen özür dilemiştir. Buna rağmen, iki ülkenin farklı tehdit algılarına sahip olmaları, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ilerlemesini engellemiştir. 2016 yılında taraflar arasında bir tazminat anlaşması imzalanarak diplomatik ilişkiler yeniden normalleşme sürecine girmiştir. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve ardından 2018'de Tel Aviv Büyükelçiliği'ni resmen Kudüs'e taşıma kararı, Türkiye'nin tepkisine neden olmuş ve ilişkilerdeki normalleşmeyi sekteye uğratmıştır. Bu durgunluk, 2022 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye

gerçekleştirdiği ziyaretle birlikte yerini yeniden diplomatik temaslara bırakmış 2018'den sonra maslahatgüzarlık seviyesindeki diplomatik ilişkiler, 2022 sonuna doğru karşılıklı büyükelçi atamasıyla yeniden en üst düzeye çıkarılmıştır.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ile muhalifler arasındaki kanlı iç savaş, Türkiye ve İsrail'in bölgesel politikalarının, tehdit algılamalarının ve ikili ilişkilerinin şekillenmesinde belirleyici bir faktör olmuştur. İç savaşın, İsrail ve Türkiye'nin hem bölgesel politikaları hem de ikili ilişkileri üzerinde önemli etkiler yarattığı görülmektedir. Nitekim, akademik literatürde son dönemde gerek Arap Baharı gerekse Suriye iç savaşı bağlamında Türkiye-İsrail ilişkilerini analiz eden çalışmaların giderek arttığı gözlemlenmektedir. Örneğin, Goren (2012), Mavi Marmara saldırısına ilişkin olarak Türkiye ile yaşanan krizi İsrail'in karar alma süreci çerçevesinde analiz etmektedir. Aynı çalışmada, 2011 yılında patlak veren Arap Baharı'na İsrail ve Türkiye'nin verdikleri tepkiler karşılaştırmalı olarak ele alınmakta ve bu gelişmelerin ikili ilişkilere etkileri değerlendirilmektedir. Şahin (2011) ise Arap Baharı sonrası ortaya çıkan bölgesel dönüşümlerin Türkiye-İsrail ilişkilerinde derin kırılmalara yol açtığını ve 1990'lı yılların stratejik ortaklık dönemine geri dönüşün artık mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Stern ve Ross (2013), Soğuk Savaş sonrası dönemde Suriye ile bağlantılı gelişmelerin Türkiye-İsrail ilişkilerinin yönünü belirlemede önemli bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Benzer şekilde Ülgül (2021), tarihsel perspektiften Türkiye-İsrail ilişkilerinin tüm dönemlerinde Suriye faktörünün etkili olduğunu belirtmektedir. Ülgül'ün çalışması, önceki dönemlerle karşılaştırmalı bir analiz sunarak Suriye'nin iki ülke arasında kalıcı bir iş birliği kurulmasında neden etkili olmadığını incelemektedir. Özel ve Nasi (2019), Suriye krizinin Türkiye-İsrail ilişkilerine etkisini incelemekte ve ikili iş birliğinin eski seviyelerine dönmesinin önündeki zorluklara odaklanmaktadır. Erendor vd. (2022), Suriye iç savaşının, inişli çıkışlı bir seyir izleyen Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinde etkili olup olmadığını sorgulamaktadır.

Türkiye ve İsrail'in Suriye'ye yönelik politikaları üzerine çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, iki ülkenin hem Arap Baharı'na hem de Suriye iç savaşına ilişkin politikalarını karşılaştırmalı olarak ele alan kapsamlı bir araştırmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu bağlamda, makalenin temel amacı, Suriye ile sınır komşusu olan Türkiye ve İsrail'in Suriye iç savaşına yönelik politikalarını, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimini de dikkate alarak karşılaştırmalı biçimde analiz etmektir. Böylece çalışma, literatürdeki mevcut boşluğu doldurmaya yönelik akademik bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda çalışma, üç temel soruya yanıt aramaktadır: Türkiye ve İsrail'in Suriye iç savaşına yönelik politika ve tutumları nasıl şekillenmiştir? Her iki ülkenin Suriye iç savaşına yönelik politikalarında ne tür benzerlikler ve farklılıklar ortaya çıkmıştır? Son olarak, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş süreci, Türkiye-İsrail ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

Bu makalede, Türkiye ve İsrail'in Suriye iç savaşına yönelik politikalarında benimsedikleri yaklaşımların belirgin şekilde farklılık gösterdiği savunulmaktadır. Türkiye'nin iç savaşın başlangıcında normatif temelli bir dış politika izlediği görülmektedir. Normatif temelli dış politika, devletlerin dış politika kararlarında etik ve değer odaklı gerekçeleri önceleyen bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu anlayış, dış politika kararlarının yalnızca güvenlik veya ulusal çıkar temelli değil, aynı zamanda demokrasi, insan hakları, adalet ve meşruiyet gibi evrensel değerler üzerine inşa edilmesi gerektiğini savunur (Smith & Light, 2001). Bu bağlamda, Türkiye'nin Arap Baharı sürecinde Arap halklarının demokratik reform taleplerini desteklemesi, Esad rejimine reform çağrısında bulunması, Suriyeli muhaliflere verdiği destek ve Suriye'den gelen mültecilere sağladığı insani yardımlar, normatif temelli dış politikanın bir örneğini teşkil etmektedir.

Buna karşılık, Tocci'ye (2008) göre normatif dış politikanın karşı kutbunda reelpolitik yaklaşım yer almaktadır. Reelpolitik, devletlerin dış politikalarında etik ve normatif ilkelerden ziyade ulusal çıkarları ve güç dengelerini esas alan güvenlik odaklı pragmatik bir anlayışı ifade eder (Morgenthau, 1948). Bu çerçevede reelpolitik dış politikada devletler, öz çıkarlarını gerçekleştirmek için diplomatik veya askerî tüm araçları kullanmaktan çekinmezler (Tocci, 2008, s. 8). Özellikle 2014 yılı ile

birlikte“İrak Şam İslam Devleti”nin (İŞİD) Irak ve Suriye’de geniş bir toprak parçasını ele geçirmesi ve terör örgütü Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) uzantısı olan Demokratik Birlik Partisi (PYD)/Halk Koruma Birlikleri’nin (YPG) Suriye’nin kuzeyinde hakim olduğu alanı genişletmesi gibi gelişmelerin Ankara tarafından Suriye iç savaşının ulusal güvenliğine yönelik ürettiği ciddi tehditler olarak tanımlanmasının sonucunda Türkiye’nin güvenlik öncelikli reelpolitik bir yaklaşıma yöneldiği gözlenmektedir (*bkz.* Parlar Dal, 2017 ve Kösebalaban, 2020). Öte yandan, İsrail’in ise iç savaşın başından itibaren ulusal güvenliğini ön planda tutan, özellikle İran’ın Suriye’deki askeri varlığını tehdit olarak algılayan ve bu doğrultuda tamamen reelpolitik temelli bir strateji benimsediği anlaşılmaktadır. İran’ın askeri varlığını arttırmasından benzer güvenlik endişesi duymalarına karşın, her iki ülke de farklı önceliklerle Suriye sahasında doğrudan aktif şekilde hareket etmişlerdir. Her iki ülkenin Suriye iç savaşına ilişkin geliştirdiği karşıt söylemler, ABD arabuluculuğundaki kısa süreli normalleşme çabalarına rağmen, 2009 Davos Krizi sonrasında bozulan ilişkilerde mevcut gerilimi daha da arttırmıştır.

Yöntemsel olarak bu çalışma, nitel araştırma desenine dayalı karşılaştırmalı analiz tekniğini benimsemektedir. Nitel araştırma, incelenen olay veya olguya ilişkin derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi amaçlarken (Morse, 2012), Ragin’e (1987) göre karşılaştırmalı araştırma yöntemi vakalar arasındaki benzerlik ve farklılıkların sistematik biçimde incelenmesine olanak tanımaktadır. Benzer şekilde, Rosenau (1968) da birden çok devletin dış politika davranışlarının karşılaştırılmasının, devletler arası benzerlik ve farklılıkların ortaya konmasına katkı sağladığını vurgulamaktadır. Bu çerçevede çalışmada, Türkiye ve İsrail’in Suriye iç savaşına yönelik eylem ve söylemlerini yansıtan “olayların” açığa çıkarılması amacıyla ikincil kaynakların yanı sıra gazete ve haber metinleri, Dışişleri Bakanlığı gibi devlet kurumlarının internet sayfaları ve resmi demeçler taranmıştır. Böylece her iki ülkenin Suriye iç savaşına ilişkin politikalarında geliştirdikleri benzerlikler ve farklılıkların karşılaştırmalı analizi amaçlanmaktadır.

Makale, Suriye’de ayaklanmaların başladığı 2011 yılından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 2022’de Türkiye’yi ziyaret ederek iki ülke arasında diplomatik normalleşme sürecinin başlatıldığı döneme kadar olan süreci kapsamaktadır. Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesi ve Ahmed eş-Şara liderliğinde Şam’da yeni bir yönetimin kurulmasını içeren 2022 sonrası dönem ise bu makalenin kapsamı dışında bırakılmıştır.

Bu makale üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 1948’den Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidar olduğu ve iki ülke ilişkilerinde krizler dönemi olan 2010’lu yıllara kadar Türkiye ile İsrail ilişkilerinin tarihsel gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde iki ülkenin Arap Baharına yönelik politikaları ve Arap Baharının iki ülke ilişkilerine etkisi analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde ise Suriye’deki iç savaşa yönelik Türkiye ve İsrail’in politikalarının karşılaştırmalı bir şekilde analizi yapılmaktadır.

Türkiye-İsrail İlişkilerinin Tarihsel Arkaplanı

Türkiye, Filistin’deki çatışmayı daha da derinleştireceği ve yeni kurulan devletin Soğuk Savaş koşullarında Orta Doğu’da bir Sovyet uydusu olabileceği şüphesiyle, İsrail Devleti’nin kurulmasına başlangıçta karşı çıkmıştır (Erhan ve Kürkçüoğlu 2001, s.639). Bu nedenle, İngiltere’nin Filistin’deki manda yönetiminin sona ermesinden bir gün önce, 14 Mayıs 1948 tarihinde İsrail Devleti’nin kuruluşunun ilan edilmesi üzerine Türkiye, “bekle-gör” politikası benimsemiştir. 1948 Arap-İsrail savaşı sırasında tarafsız kalmaya çalışan Türkiye, gönüllü olarak savaşa katılmak isteyen yurttaşlarına da engel olmak istemiştir. Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistin Uzlaştırma Komisyonu’nun kuruluşunu desteklemesi, İsrail’in bağımsızlığına yönelik politika değişikliğinin ilk

işareti olarak görülmüştür. Nitekim Türkiye, bu Komisyondaki görevi devam ederken, iki kutuplu dünyada izlemeye başladığı Batı yanlısı dış politikanın bir gereği olarak 28 Mart 1949 tarihinde İsrail'i tanıyan -ilk Müslüman- 43. ülke olmuş; Mart 1950'de üst düzey diplomatik ilişkiler kurulmuştur (Özcan, 2004, s.330).

1950'li yılların başında Türkiye-İsrail ilişkilerin hızla gelişmesi ve çeşitlenmesinde Arap ülkelerinin aksine İsrail'in, Kore'ye asker gönderilmesini desteklemesi olumlu etki yaratmıştır (Erhan ve Kürkçüoğlu, 2001, s.642). Bu dönemde İsrail'in Ankara'ya üst düzey bir diplomatı elçi olarak atması ve iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşması ilişkilerin gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Ancak Bağcı'ya (2001, s.40) göre, 1950'li yıllarda Türk dış politikasının öncelikli hedefi, Sovyet tehdidine karşı Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik etkili bir güvenlik sistemi oluşturmak olmuştur. Türkiye'nin bu stratejik yaklaşımı, İsrail'le diplomatik ilişkilerin büyükelçilik düzeyine çıkarılması yönündeki adımları sekteye uğratmıştır.

1950'li yılların ikinci yarısında yaşanan bir dizi gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinin soğumasına ve gergin bir döneme girilmesine yol açmıştır. İlk olarak, 1955 yılında Bağdat Paktı'nın kurulması süreci, özellikle Türkiye ile Irak arasında geliştirilen güvenlik işbirliği, İsrail tarafından tedirginlikle karşılanmıştır (Ulus, 2016, s.19). Türkiye'nin, Arap ülkeleriyle ilişkilerini gözeterek İsrail'e güvence vermeye yönelik çabaları sonuçsuz kalmış; İsrail'in Mart 1955'te gönderdiği notada Türkiye'nin İsrail politikasında bir değişiklik olup olmadığını sorgulaması ve Pakt'a yönelik eleştirileri Ankara tarafından olumsuz karşılanmış ve diplomatik ilişkilerin gözden geçirilmesine neden olmuştur. Bu süreç sonunda, 1955 yazından itibaren diplomatik görüşmeler en alt düzeye indirilmiştir (Erkaya, 2021, s.161). Aynı dönemde ikinci bir kırılma noktası ise 1956 Süveyş Krizi olmuştur (Kıllıoğlu, 2021a, s.734). Kriz sırasında Türkiye, Fransa ve İngiltere'ye karşı bir tavır olmaktan uzak, temkinli bir politika izlerken (Özcan, 2005, s.19); İsrail'e yönelik tutumu Arap ülkelerinin baskıları ve iç kamuoyunun tepkileri nedeniyle olumsuz yönde şekillenmiştir. Tahran'da İngiltere dışındaki Bağdat Paktı üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda İsrail'i kınayan ortak karara imza atan Türkiye, Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırması; Aralık 1956'da İsrail'in de elçisini çekmesiyle diplomatik ilişkiler 1980'e kadar maslahatgüzarlık seviyesinde sürmüştür (Erhan ve Kürkçüoğlu, 2001, s.646).

Öte yandan, 1958 yılındaki darbe sonrası Irak'ın Bağdat Paktı'ndan ayrılması, Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır'ın etkisiyle bölgede Arap milliyetçiliğinin yükselmesi, Mısır ile Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında birleşmesi ve bu ülkelerin Sovyetler Birliği ile yakınlaşmaları, Türkiye ile İsrail arasında yeniden bir yakınlaşma zemini oluşturmuştur (Kan, 2019, s.184). Bu gelişmeleri ülkesinin güvenliğine tehdit olarak algılayan İsrail Başbakanı Ben-Gurion, Türkiye, İran, İsrail ve Etiyopya'nın yer aldığı "Çevresel Pakt" adında yeni bir güvenlik ittifakının kurulmasını önermiştir. Türkiye de benzer kaygılarla, Ağustos 1958'de Ben-Gurion ve Dışişleri Bakanı Golda Meir'in Ankara'ya gerçekleştirdiği gizli ziyarette bu ittifaka katılmayı kabul etmiş ve iki ülke arasında bir güvenlik anlaşması imzalanarak ilişkilerde yeniden iyileşme sürecine girilmiştir. Söz konusu anlaşma, esasen Türk-İsrail ilişkilerini geliştirmekten ziyade, Orta Doğu'da Arap devletlerinin etkisini sınırlamayı amaçlamıştır (Kıllıoğlu, 2021b, s.56-57).

1960'ların ortalarından itibaren, Johnson Mektubu sonrası ABD ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve Kıbrıs meselesinde Arap ülkelerinin desteğine duyulan ihtiyaç, Türk dış politikasında çok yönlülük arayışını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerinde bir soğuma yaşanırken, Arap ülkeleriyle yakınlaşma yönünde adımlar atılmıştır (Abadi, 1995, s.6). 1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşı sırasında Türkiye resmî olarak tarafsız bir tutum benimsemiş olsa da fiilen Arap yanlısı bir pozisyon almıştır. 1969 yılında Mescid-i Aksa'nın kundaklanması sonrasında Türkiye'nin İsrail'e yönelik söylemleri sertleşmiş; ancak aynı yıl Rabat'ta düzenlenen İslam Zirvesi'nde İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini öngören öneriyi Ankara karşı çıkmıştır (Koç, 2006, s.305). 1970'lerde Türkiye, İsrail ile diplomatik ilişkileri tümüyle sonlandırmamış olmakla birlikte, Filistin meselesinde Arap dünyasıyla olan yakınlaşmasını pekiştirmiştir. 1973 Arap-İsrail

Savaşı'nda da benzer biçimde resmî tarafsızlık ilkesini sürdürmesine rağmen, fiiliyatta Arap ülkelerine daha yakın bir politika izlemiştir. Bu süreçte Türkiye, 1975 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) resmen tanımış; 1979 yılında ise Ankara'da FKÖ Temsilciliği'nin açılmasına izin vermiştir (Kaya, 2010, s.107-108).

1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak etmesi ve Kudüs'ü “ebedi başkent” olarak ilan etmesine Türkiye sert tepki göstermiş; bu doğrultuda Kudüs'teki diplomatik temsilciliğini kapatmış ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin düzeyini ikinci katiplik seviyesine indirmiştir (Koç, 2006, s.308). Ancak 1983 yılında Anavatan Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte, Başbakan Turgut Özal yönetimindeki hükümet, Araplar ile İsraililer arasında denge gözeten bir dış politika izlemeye yönelmiş ve İsrail ile ilişkileri yeniden canlandırma girişiminde bulunmuştur (Koç, 2021, s.215). Bu çerçevede, iki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyi yeniden yükseltilmiştir. Bununla birlikte, 1987 yılında başlayan Birinci İntifada sürecinde Türkiye'nin Filistin halkına destek vermesi ve 1988 yılında Cezayir'de FKÖ tarafından ilan edilen Filistin Devleti'ni tanınması, Ankara-Tel Aviv arasında 1980'lerin ikinci yarısında gelişen yakınlaşmanın sekteye uğramasına neden olmuştur (Gündüz ve Arıkan, 2019, s.38).

1990'lı yıllar, Türkiye-İsrail ilişkilerinin “altın dönemi” olarak tanımlanmakta ve bu dönemde ilişkiler “stratejik ortaklık” düzeyine ulaşmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla oluşan yeni uluslararası ortam, 1991 Körfez Savaşı'nın ardından iki ülkenin benzer güvenlik kaygıları taşıması ve Oslo Barış Süreci'nin yarattığı diplomatik elverişlilik, bu yakınlaşmanın temel dinamiklerini oluşturmuştur (Ulutaş, 2010, s.4; Akgün vd., 2014, s.2). 1991 yılında Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden büyükelçilik düzeyine çıkarılmış, iki ülke arasında bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde karşılıklı ziyaretlerde ciddi bir artış gözlemlenmiştir (Balcı, 2011, s.117-136). 1990'ların ortasından itibaren imzalanan çeşitli anlaşmalar, ilişkilerin askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda derinleşmesini sağlamıştır. Bu kapsamda, Şubat 1996'da imzalanan Askeri Eğitim ve Teknik İşbirliği Anlaşması, Ağustos 1996'daki Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması ve Aralık 1996'daki Serbest Ticaret Anlaşması dikkat çekmektedir. Ayrıca, 1996, 1998 ve 1999 yıllarında düzenlenen ortak askeri tatbikatlar, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin somut örnekleri arasında yer almaktadır (Erhan ve Kürkçüoğlu, 2002, s.571-572). 1998 yılında Suriye ile yaşanan gerilimin diplomatik yollarla çözümlenmesi, Türkiye'nin güney sınırlarından algıladığı tehdidin azalmasına yol açmıştır. Ancak bu gelişme, bir yandan Ankara'nın Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesine imkân tanırken, diğer yandan “İsrail'le ilişkilerin yoğun temposunun azaldığı, ilişkinin normalleştiği ve yakın stratejik işbirliğinden, ortak dengeli ilişkiye” evrilmiştir (Tür, 2009, s.23).

Türkiye ile İsrail arasındaki stratejik ortaklık, 2000'li yıllarda ortaya çıkan bir dizi siyasi ve diplomatik krizle sona ermiştir. Bu gerilimin temelinde, özellikle İsrail'in Filistin topraklarına yönelik askeri müdahaleleri ve El-Aksa İntifadası sürecinde yaşanan gelişmeler yer almaktadır (Kaya, 2010, s.103). 6 Şubat 2001 tarihinde İsrail'de hükümet değişikliğinin ardından Filistin'e yönelik şiddetin artması, Türkiye'nin tepkisini daha da sertleştirmiştir (Yılmaz, 2010, s.19). Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakanı Bülent Ecevit, İsrail'in politikalarını kamuoyu önünde açık bir şekilde kınamış; Ecevit hükümeti, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini “soykırım” olarak nitelendirmiştir (Sariaslan, 2019, s.123).

AKP'nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerileme daha da belirginleşmiştir. Bu gerilemenin nedenleri arasında sadece Filistin meselesi değil, diğer bölgesel meseleler de yer almaktadır (Bengio, 2009, s.53). 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali sonrasında İsrail'in Kuzey Irak'taki Kürt gruplarla geliştirdiği ilişkiler, Türk kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmış ve iki ülkenin bölgesel çıkarlarının giderek ayrıştığını ortaya koymuştur. İsrail-Filistin barış sürecinin çökmesi ve bölgede çatışmaların yeniden alevlenmesiyle birlikte, Filistin meselesi Türkiye-İsrail ilişkilerinin merkezi bir unsuru haline gelmiş; bu bağlamda dönemin Başbakanı Recep Tayyip

Erdoğan, 2004 yılında İsrail'i "devlet terörü" uygulamakla suçlamıştır (Tür, 2013, s.28). 2006 yılında Hamas'ın Filistin seçimlerini kazanmasının ardından Halid Meşal'in Türkiye'yi ziyareti, İsrail tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Aynı yıl İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik askeri müdahaleleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine neden olmuştur (Uzer, 2011, s.151-152). Ancak, Türkiye-İsrail ilişkilerini derinden zedeleyen krizler asıl olarak 2000'lerin ikinci yarısından itibaren yaşanmaya başlamıştır.

İki ülke arasında bu dönemdeki ilk ciddi kriz, İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye yönelik başlattığı "Dökme Kurşun Operasyonu" ile yaşanmıştır (Liel, 2010, s.26). Öncesinde Ankara'da görüşme yapan İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in bu saldırı hakkında hiçbir bilgi vermemiş olması operasyonun Ankara tarafından tepkiyle karşılanmasına yol açmıştır. Dahası, saldırının, Türkiye'nin arabuluculuğunda süren Suriye-İsrail görüşmeleri sırasında meydana gelmesi, Türkiye'nin Suriye ve diğer bölgesel aktörler nezdindeki arabuluculuk güvenilirliğini zedelemiştir (Kasapoğlu, 2012, s.8). Bu gerekçelerle Türk hükümeti İsrail'i "saldırgan bir devlet" olarak nitelendirmiş ve yaşananları ikili ilişkilere ciddi bir darbe olarak değerlendirmiştir (Tür, 2009, s.27).

2009 yılında ise "Davos Krizi" ikili ilişkilerdeki gerilimi daha da derinleştirmiştir. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaşadığı tartışma sonrasında Başbakan Erdoğan, İsrail'i uluslararası kamuoyu önünde sert bir şekilde eleştirerek paneli terk etmiştir. Bu olayın ardından, Ekim 2009'da Türkiye, İsrail'in katılımını öngören "Anadolu Kartalı Tatbikatının" uluslararası ayağını iptal etmiştir (Yeşilyurt, 2013, s.442). Aynı yıl, Türkiye'de TRT tarafından yayınlanan Ayrılık adlı dizide İsraili askerlerin Filistinli bebekleri ve savunmasız sivilleri öldüren "caniler" olarak tasvir edilmesi, İsrail tarafından "devlet destekli bir provokasyon" olarak değerlendirilmiş ve ilişkilerdeki gerginliği daha da derinleştirmiştir (İnat ve Telci, 2011, s.135-136). İlişkilerdeki kriz, 2010 yılında yaşanan diplomatik bir gerilimle daha da artmıştır. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u davet ettiği görüşmede kendisinden daha alçak bir koltuğa oturtması, diplomatik nezaket ve saygı kuralları ile bağdaşmayan bir tutum olarak Türkiye tarafından kınanmıştır. Her ne kadar İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in müdahalesiyle Ayalon özür dilemiş olsa da bu gelişme ikili ilişkilerdeki soğukluğu giderememiştir (Aytürk, 2011, s.678-679).

Mayıs 2010'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde abluka altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne İsrail tarafından düzenlenen saldırı, Türkiye-İsrail ilişkilerinde esas kırılma noktası olmuştur (Kösebalaban, 2010, s.36-37). Uluslararası sularda gerçekleşen bu müdahalede dokuz Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, Türk kamuoyunda büyük infial yaratırken Türkiye, İsrail'e karşı bir dizi yaptırım kararı almış; diplomatik ilişkiler ikinci katıplık seviyesine indirilmiştir (Boran, 2020, s.36). Türkiye, krizin çözümü için İsrail'den; resmî özür dilenmesini, yaşamını yitirenlerin ailelerine tazminat ödenmesini, Gazze ablukasının kaldırılmasını, olayın bağımsız bir soruşturma komisyonunca araştırılmasını ve saldırı sırasında el konulan gemilerin Türkiye'ye iade edilmesini talep etmiştir. Türkiye'nin taleplerinden yalnızca gemilerin iadesi ve olayın soruşturulmasıyla ilgili talepler ABD baskısıyla karşılanmış; tazminat ve özür konularında ise uzun süre ilerleme sağlanamamıştır (Yeşilyurt, 2013, s.443-444). Bu süreçte Birleşmiş Milletler tarafından kurulan soruşturma komisyonun hazırladığı "Palmer Raporu", İsrail'in müdahalesini orantısız bulmakla birlikte Gazze ablukasını meşru kabul etmesi nedeniyle Türkiye'nin sert tepkisine yol açmış; Ankara, raporu imzalamamıştır (Akgün vd., 2014, s. 6). Ancak 2013 yılında ABD Başkanı Barack Obama'nın arabuluculuğunda, İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'den resmen özür dilemiş ve tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Bu özrün ardında yatan temel nedenlerden biri İsrail'in 2011 Arap Baharı sonrası bölgede artan diplomatik izolasyonu ile Suriye'deki iç savaşın ortaya çıkardığı güvenlik riskleridir (Habertürk, 2013).

2016 yılında imzalanan tazminat anlaşmasıyla birlikte iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde kısmen bir normalleşme yaşanmış, karşılıklı büyükelçiler atanmıştır. Ancak bu süreç uzun soluklu olmamış;

2017’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanınması ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı yeni bir krize yol açmıştır (Khalidi, 2018, s.93). Bu kararın ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Türkiye’nin sert tepkisini çekmiş ve Ankara’yı yeniden İsrail’e karşıt bir pozisyona yöneltmiştir (Ülgül, 2019, s.142).

30 Mart 2018 tarihinde başlayan “Büyük Dönüş Yürüyüşü” protestoları sırasında İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullanması, ilişkilerdeki gerginliği daha da artırmıştır. Bu gelişmelerin ardından Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem’i geri çağırılmış ve diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesine indirilmiştir (Yesevi, 2020, s.5). İkili ilişkilerdeki bu gergin seyir, 2022 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyaretiyle birlikte değişim göstermeye başlamış ve on yılı aşkın süredir devam eden kriz ortamının ardından Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir sayfa açma potansiyeline sahip bir gelişme olarak değerlendirilmiştir (Bakaç vd., 2022). Nitekim 2022 yılında bakanlar düzeyinde yapılan karşılıklı bir dizi ziyaretin yanısıra iki ülke Ağustos 2022’de karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştır (T.C Dışişleri Bakanlığı, 2022). Eylül 2022’de New York’ta ilk defa yüz yüze görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun karşılıklı ziyaret niyetleri kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak, ilişkilerdeki bu ilerleme, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e saldırısı sonrası İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun hava ve kara hareketine başlaması ile derin bir yara almıştır. Tel Aviv’deki büyükelçisini geri çağıran Ankara, Mayıs 2024’te İsrail ile olan bütün ihracat ve ithalat işlemlerini durdurmuştur.

Arap Baharı ve Türkiye-İsrail İlişkilerine Etkisi: Yakınlaşma mı Uzaklaşma mı?

2010 yılı sonunda Tunus’ta başlayan ve kısa sürede başta Mısır, Libya, Yemen, Bahreyn ve Suriye olmak üzere birçok Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesine yayılan halk ayaklanmalarına; otoriter rejimlerin baskıcı uygulamaları, siyasi yozlaşma, yüksek işsizlik oranları, hayat pahalılığı, yolsuzluk ve giderek kötüleşen yaşam koşulları gibi çeşitli siyasal, toplumsal ve ekonomik etkenler zemin hazırlamıştır. ‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan bu isyan dalgası, 2011’de Tunus’ta Zeynel Abidin Bin Ali’nin, Mısır’da Hüsnü Mübarek’in, Libya’da Muammer Kaddafi’nin ve 2012’de Yemen’de Ali Abdullah Salih’in iktidarlarının sonunu getirmiştir (Dede, 2011, s.23-24). Tunus ve Mısır’ın aksine, Arap ayaklanmaları Libya, Suriye ve Yemen’de uzun süreli ve yıkıcı iç savaşlara ve dış müdahalelere yol açmıştır. Esad rejiminin göstericilere ateş açması ile ayaklanmaların kısa bir zamanda kanlı bir iç savaşa dönüştüğü ülkede rejim görece direnç göstererek varlığını, muhaliflerin başkent Şam’ı ele geçirdiği ve Beşar Esad’ın ülkeyi terk ettiği Aralık 2024’e kadar sürdürmüştür. Arap Baharı, Bahreyn dışında, derinden etkilediği ülkelerde diktatör yönetimlerinin sonunu getirirse de yol açtığı darbeler, iç çatışmalar ve vekalet savaşları, bölgede istikrarsızlığı attırarak terörü ve şiddeti körüklemiştir (Koralan, 2016, s.32).

Arap ayaklanmaları döneminde Türkiye, komşularıyla iyi ilişkiler kurmak ve Orta Doğu’da istikrar ve barışın teşvik edilmesi için çaba sarf etmiştir (Gözen, 2011, s.2). Bu dönemde hükümetinin bölgeye yönelik “komşularla sıfır sorun politikası”, kültürel ve dinsel bağlara dayanarak ekonomik karşılıklı bağımlılık ve siyasi bağlar yoluyla karşılıklı kazanç ilkelerine dayanmaktadır. Bu dış politika yaklaşımı, demokrasi teşvikini amaçlamayan, daha ziyade egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkelerini gözeterek yumuşak güç araçlarıyla Türkiye’nin bölgesel nüfuzunu arttırmayı hedeflemekteydi (Öniş, 2012, s.46). Arap ayaklanmalarının ortaya çıkması, Türk dış politikasında önemli bir değişime yol açmıştır. Giderek demokratikleşme söylemini benimsemeye başlayan dış politika yapıcılarını, ortak kültürel, tarihi ve normatif unsurlara vurgu yapan medeniyet temelli bir dış politika yaklaşımı benimsemişlerdir (Kalın, 2012, s.13). Öniş’e (2012) göre Arap Baharı sonrası dönemde bölgeye yönelik Türk dış politikası reelpolitik çıkarları ile etik ilkeler arasındaki derin bir ikileme karşı karşıya kalmış; özellikle önemli iktisadi ve siyasi çıkarlarının bulunduğu Libya ve Suriye gibi ülkelerdeki ayaklanmalara nasıl yaklaşılacağı ciddi bir gerilimi teşkil etmiştir.

Arap Baharı'nın ortaya çıkması Türk dış politikasının zorlu bir süreçle karşılaşmasına neden olmuştur. Bir yanda Türkiye'nin mevcut rejimlerle kurmuş olduğu ilişkiler aracılığıyla elde ettiği ekonomik ve siyasi çıkarlarının olumsuz etkilenmesi söz konusu iken, diğer yandan mevcut rejimlere destek verilmesi bölgesel liderlik iddiası ve Arap toplumları nezdindeki itibarının sarsılması sonucu doğurabilirdi. Türk Hükümeti, ayaklanmalar karşısında sessiz kalmanın bölgedeki itibarına karşı bir tehdit oluşturacağı kanaatine varmış; otoriter rejimlere karşı demokratik bir tavır almayı tercih etmiş ve halk gösterilerine destek vermiştir (Öniş, 2014, s.208).

Türk Hükümeti bu dönem muhalif grupları sözlü olarak desteklemiş olsa da ancak kendi çıkarları doğrultusunda her rejime karşı farklı tavır göstermiştir (Ennis ve Momani 2013, s.1134). Ayaklanmalar ilk olarak Tunus'ta ortaya çıktığında Türkiye, bir müddet olayları izleme tutumu sergilemiştir. Tunus'ta Bin Ali rejiminin devrilmesiyle iktidar değişimi sürecinin yaşanması, Türkiye'nin Mısır'da halk ayaklanmalarının başlangıcında muhalefete hemen destek vermesine neden olmuştur. Ancak güvenlik kaygıları, ekonomik çıkarlar, demokratik talepler ve özellikle "komşularla sıfır sorun" ilkeleri arasındaki dengenin sağlanmasında, Türkiye açısından en zorlu süreç Libya ve Suriye örneklerinde ortaya çıkmıştır (Tavani, 2015, s.12). Mısır ve Tunus'tan farklı olarak Türkiye, ayaklanmalar Libya'ya sıçradığında, Muammer Kaddafi rejimi ile iyi ilişkileri, ekonomik çıkarları inşaat alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri ile ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının varlığı gibi nedenlerle daha temkinli bir tutum sergilemiştir. Başlangıçta NATO'nun askeri operasyonuna karşı çıkmış; ancak protestoların şiddetlenmesi üzerine rejim ile muhalifler arasındaki ateşkes sağlama girişimlerinin başarısız olmasıyla 3 Mayıs 2011'de rejime istifa çağrısı yapmıştır. Ancak dış müdahaleleri engellemekte zorlanınca NATO operasyonuna katılarak desteğini muhalefete kaydırmıştır (Özkan ve Korkut, 2013, s.172). Benzer şekilde, Türkiye Suriye rejimiyle olan yakın ilişkileri nedeniyle başta temkinli bir politika izlemiş ve Esad rejimini reform yapmaya ikna etmeye çalışmıştır. Ancak rejimin bu çağrılara direnç göstermesi üzerine ilişkiler bozulmuş; Türkiye pozisyonunu değiştirerek tüm desteğini muhalefete yöneltmiştir (Ayata, 2015, s.103-104).

Türkiye'nin aksine İsrail, Arap ayaklanmaları ilk ortaya çıktığında "bekle-gör" politikasını benimsemiştir (Berti, 2012, s.131). Ayaklanmalar ilk başladığında bölgedeki tek demokratik devlet olduğunu sıklıkla vurgulasa da Arap Baharı'nın getirdiği belirsizlik ortamı İsrail'i rahatsız ederek bu gelişmelere karşı olumsuz bir tutum benimsemiştir (Cankaa, 2021, s.5661). Arap ayaklanmaları dikkatlerin Filistin meselesinden uzaklaşmasına neden olurken rejim değişimlerine yönelik İsrail dış politikasına yön veren en temel etken güvenlik öncelikleri olmuştur. Tunus'ta iktidar değişiminin yaşandığı dönemde İsrail, istikrarın yeniden sağlanması gerektiğini vurgulamış; ortaya çıkan istikrarsızlık karşısında İsrail'in ulusal güvenliğini korumaya devam edeceğini ifade etmiştir. Esasen Mısır'daki Mübarek rejiminin düşmesi ve Müslüman Kardeşlerin iktidara gelmesi durumu, 1979 Mısır-İsrail Barış Anlaşmasının kendi ulusal güvenliğinin temelini oluşturduğunu düşünen İsrail'de ciddi güvenlik endişelerine yol açmıştır (Inbar, 2012, s.12-13). Nitekim, Ürdün'de protestoların başlaması ve Lübnan'da Hizbullah destekli hükümetin göreve gelmesiyle İsrail Arap Baharı sürecini demokratik hareketleri desteklemek yerine tümüyle güvenlik tehdidi olarak algılamaya başlamıştır (Cankara, 2021, s.5663).

Arap Baharı Suriye'ye ulaştığında, İsrail gelişmeleri daha yakından takip etmeye başlamıştır. Suriye'de halk ayaklanmasının iç savaşa dönüşmesi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın Esad rejimine askeri destek vermesi, İran'ın bölgedeki vekilleri aracılığıyla nüfuzunun artışı, terör örgütü IŞİD'in geniş bir bölgeyi kontrol etmeye başlaması gibi etkenler İsrail'in güvenlik kaygılarını derinleştirmiştir (Cankara, 2021, s.5666-5667). Bu gelişmeler, başta "bekle-gör" politikası izleyen İsrail'in bu tutumunun değişmesinde etkili olmuş, Tel Aviv daha aktif rol oynamaya başlamıştır (Aran ve Fleischmann, 2019, s.3).

Arap Baharı'nın yol açtığı siyasi sarsıntılar, Mavi Marmara olayı ile halihazırda kırılma yaşayan İsrail-Türkiye ilişkilerine önemli yeni boyutlar kazandırmıştır. Türkiye, Arap Baharı'nı toplumların

demokratik talepleri bağlamında ileriye dönük bir dönüşüm süreci olarak değerlendirirken; İsrail ise bu değişimlere, mevcut ve tanıdığı iktidarların yerini öngörülemez yeni tehdit unsurlarının alabileceği kaygısıyla, temkinli ve güvenlik eksenli yaklaşmıştır. Nitekim başlangıçta Türkiye'nin Müslüman Kardeşlerin iktidara geldiği Mısır ve Katar ile yakınlaşması İsrail'i tedirgin etmiş; Mısır'da yaşanan iktidar değişikliğinin ve Suriye'deki gelişmelerin kendi güvenliği için tehdit oluşturacağı düşüncesi, Türkiye'nin Mısır ve Katar ile geliştirmeye başladığı işbirliğine karşı çıkmasına yol açmıştır (Tüysüzöğlü, 2014, s.594). Özellikle Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle Türkiye'nin 'komşularla sıfır sorun politikasının' sona ermesi bölgede farklı tehdit algılarına sahip olan Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinde de etkiler doğurmuştur (Bulut, 2020, s.13-14).

Diğer yandan, Arap Baharı'nın yol açtığı bölgesel belirsizlik, İsrail'i Türkiye ile yaşanan diplomatik gerginliği azaltma arayışına sevk etmiştir (SDE Analiz, 2011, s.22). Filistin'in BM'ye yönelik tutumu ve İran'ın nükleer programına dair endişeleri İsrail'in Türkiye ile normalleşme arayışını güçlendirmiştir. Suriye'de artan gerginlik ve kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar, İsrail'in Türkiye ile ilişkilerini güçlendirme yönünde önemli bir etken olmuştur. Ayrıca çatışmaların Lübnan ve Ürdün'e sıçrama riski ile bölgesel gelişmelerdeki belirsizlik, İsrail'in Türkiye ile iş birliğini artırma arayışını pekiştirmiştir (Tür, 2013, s.32). İsrail ile ilişki kurmaya önem veren Türkiye, Arap dünyasındaki bazı bölgesel aktörlere etki gösterebilecek bir bölgesel güce ve istikrara sahip ülke olmuştur. Ancak İsrail'in güvenlik temelli dış politikası ve Arap halklarının demokratik taleplerine karşı sergilediği pasif tutum, Türkiye ile Arap Baharı'na yönelik yaklaşımlar arasında ciddi bir farklılık yaratmıştır. Bu durum, iki ülke arasında yeniden yakınlaşmayı ve ilişkilerin istikrarlı biçimde yeniden tesis edilmesini zorlaştıran bir faktör olmuştur (Goren, 2012,s.125).

Suriye İç Savaşı ve Türkiye-İsrail İlişkileri

1971 yılından 2024 yılı sonuna kadar Suriye, Esad ailesinin başında olduğu otoriter Baas rejimi tarafından yönetilmiştir. Baba Hafız Esad'ın 2000'deki vefatından sonra daha reformist bir lider olarak görülen oğlu Beşar Esad yönetime geçmiştir (Akgün, 2012, s.3). Oğul Esad'ın iktidara gelmesi ile Suriye'de demokratik ve liberal bir dönemin başlayacağı umutları doğmuş; ancak kısa sürede beklenen reformların gerçekleşmeyeceği ve Hafız Esad döneminden kalan baskıcı uygulamaların büyük ölçüde sürdürüleceği anlaşılmıştır (Yavuz, 2005, s.491). Esad hükümeti, mevcut otoriter yapıyı sınırlı düzeyde bir liberalleşme ile yeniden yapılandırmaya çalışmış; ancak bu adımlar, siyasi dönüşüm hedefiyle örtüşen kapsamlı reformları içermemiştir (Şen, 2013, s.64).

Suriye'de ayaklanmaların başlangıcı, Mart 2011'de Dera kentinde rejim karşıtı sloganlar yazdıkları gerekçesiyle birçok gencin tutuklanmasının ardından patlak veren protestolara dayanmaktadır. Dera'da başlayan gösteriler kısa sürede Şam, Halep, Hama, Humus, Lazkiye ve Banyas gibi büyük şehirlere yayılarak kitlesel protesto hareketlerine dönüşmüş ve zamanla büyük çaplı çatışmaları beraberinde getirmiştir (Polat, 2016, s.141-142). Göstericiler; Baas rejiminden iktidara geldiği 1963'ten bu yana süregelen olağanüstü halin kaldırılması, kolluk kuvvetlerinin yetki paylaşımının yeniden düzenlenmesi, yasama organının güçlendirilmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve kişisel özgürlüklerin genişletilmesi gibi talepleri dile getirmiştir. Ayrıca, Esad rejiminin mutlak iktidarının sınırlandırılması da önemli talepler arasında yer almıştır. Ancak bu reformların rejim tarafından karşılık bulmaması ve güvenlik güçlerinin göstericilere karşı aşırı güç kullanması, ülkede gerilimin hızla tırmanmasına yol açmıştır (Gürson, 2014, s.196). 2011 yılında patlak veren ayaklanmalar kısa sürede rejim ile muhalif gruplar arasında kanlı bir iç savaşa dönüşmüş ve bu

süreçte muhalif unsurlar ilk olarak “Özgür Suriye Ordusu” (ÖSO) çatısı altında birleşmiştir. ÖSO, kuruluş amacını, Esad rejiminin uyguladığı şiddete karşı Suriye halkını korumak olarak ilan etmiştir. Batılı devletler ve uluslararası medya, ÖSO’yu “ılımlı muhalefet” olarak tanımlamıştır (Zorlu, 2022, s.25).

Suriye, Arap Baharı’ndan etkilenen ülkeler arasında uluslararası toplum açısından en karmaşık ve zorlu vakalardan biri olarak öne çıkmıştır. Suriye iç savaşı hızla uluslararasılaşarak küresel ve bölgesel aktörlerin bir vekâletsavaşına evrilmiştir. Rusya, İran ve Hizbullah, Beşar Esad rejimine destek sağlarken; muhalif güçler ise başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler ve Türkiye gibi bölgesel aktörler tarafından desteklenmiştir. Rejim tarafından kimyasal silah kullanıldığına dair iddialara rağmen, Çin ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki vetoları uluslararası toplumun etkili bir harekete geçmesine izin vermemiştir. Nitekim, BM’nin Cenevre’de, Rusya, İran ve Türkiye’nin Astana’da yürüttüğü diplomatik süreçler de sonuçsuz kalmıştır.

IŞİD’in Suriye ve Irak’ta geniş bir alanı kontrol altına alması, ABD’nin önceliğini değiştirerek elliden fazla ülkenin katılımıyla oluşturulan uluslararası koalisyon çerçevesinde IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonlarına yönelmesine neden olmuştur. Eylül 2015’te Rusya’nın Esad rejimi lehine doğrudan askeri müdahalede bulunması ise sahadaki dengeleri rejim lehine değiştirmiş ve rejim, muhaliflerden kaybettiği toprakların önemli bir kısmını yeniden kontrol altına almıştır.

Ancak Kasım 2024’te İdlib merkezli olarak HTŞ öncülüğünde muhalif silahlı grupların başlattığı büyük çaplı taarruz neticesinde, 8 Aralık 2024’te başkent Şam’a girmeleriyle birlikte Beşar Esad ülkeyi terk etmiş ve böylece Suriye’de 53 yılı Esad ailesinin iktidarında geçen 60 yılı aşan Baas rejimi sona ermiştir. Bu süreçte savaşın insani sonuçları son derece ağır olmuştur. Yüz binlerce insan yaşamını yitirirken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (*United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR*) 2024 yılı verilerine göre 6,8 milyon Suriyeli ülke içinde yerinden edilmiş; 5,2 milyon kişi ise başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır (UNHCR, 2024).

Türkiye’nin Suriye İç Savaşına Yönelik Politikası

2000 yılından önce Türkiye, Suriye’ye karşı mesafeli ve kontrollü bir gerilim politikası benimsemiştir. Bu gerginliğin nedeni, 1980’li ve 1990’lı yıllarda Suriye’nin terör örgütü PKK’ya verdiği destektir (Khan, 2015, s.45). Ancak PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’den sınır dışı edilmesi ve 20 Ekim 1998 yılında Adana Mutabakatının imzalanması sonucu iki ülke arasındaki gerilim sona ermiştir (Serdar, 2015, s.15). AKP’nin iktidara gelişiyle birlikte Türkiye’nin Suriye politikası değişmiş; özellikle 2000’li yılların ortalarında iki ülke arasında yakınlaşma süreci yaşanmıştır. Bu bağlamda, Esad’ın 2004 yılındaki Türkiye ziyareti, Suriye cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret olup ikili ilişkilerin ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır (Önhon, 2021, s.69).

Suriye ile yakınlaşmanın her iki ülke açısından öneminin bilincinde olan Türkiye, bu dönemde Ortadoğu’da sürmekte olan istikrarsızlıktan Suriye’nin kurtulmasına yardımcı olmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda Türkiye, Suriye ile bölgedeki sorunlu olduğu ülkeler arasında arabuluculuk girişimlerinde bulunmuştur (Yavuz, 2005, s.491). Özellikle Türkiye’nin 2008’de Suriye ve İsrail arasında üstlenmiş olduğu arabuluculuk rolünün temel amacı, iki ülke arasında çıkabilecek bir savaşın Ortadoğu’daki istikrara tehdit oluşturmasını engellemektir (Yeşilyurt, 2013, s.419). Ancak Türkiye’nin bu çabası, İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği Dökme Kurşun Operasyonu sonrasında sonuçsuz kalmıştır. İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve ardından gelen 2009 Davos Krizi, Türkiye-İsrail ilişkilerinin gerginleşmesine neden olurken Türkiye-Suriye işbirliğine yeni bir ivme kazandırmıştır. Arap Baharı’nın başlamasından önce Türkiye-Suriye arasındaki ilişkiler olumlu bir seyir izlemiştir (Benek, 2016, s.189). Ağustos 2011 itibarıyla iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri artıran, vizeleri

kaldıran 50'ye yakın anlaşma imzalanmıştır (Robins, 2014, s.200). Ancak Mart 2011 yılında Suriye'de patlak veren iç savaş, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin kökten bir değişim geçirmesine neden olmuştur.

Türkiye'nin Suriye'de ortaya çıkan ayaklanmalar karşısındaki ilk tepkisi, "ihtiyatlı bir iyimserlik" olarak nitelendirilmektedir. Bunun nedenini, iki ülke arasında mevcut olan güçlü ekonomik bağlar ve devlet başkanlarının yakın dostluk ilişkileri oluşturmaktaydı (Oğuzlu, 2012, s.6). Bu durumun bozulmaması adına krizin erken safhasında Suriye'ye karşı daha temkinli bir politika benimseyen Türkiye, halkın reform taleplerini gerçekleştirmesi için rejimin ikna edilmesi yönünde çabalamıştır (Sümer, 2013, s.21). Bu aşamada, Türkiye'nin temel stratejisi, Suriye hükümetini anayasal reformlar yapmak için teşvik etmek olmuştur. Başbakan Erdoğan, Esad'a sosyal, ekonomik ve siyasi reformlar yapması tavsiyelerinde bulunmuş; böylece Ankara ile olan iyi ilişkilerin Şam üzerinde etkili olabileceğine güvenmiştir (Taşpınar, 2012, s.137-138). Başlangıçta, rejim ile muhalifler arasında tarafsız kalmaya çabalayan Türk dış politika yapıcılarını rejimi açıktan hedef almakta kaçınmışlardır. Ancak Suriye tarafı reform konusunda istekli bir yaklaşım sergilememiş; hükümet karşıtı protestolar artarak tüm Suriye'nin geneline yayılmıştır. Türkiye, rejime karşı reformların hızlandırılması yönünde çağrılarını arttırmıştır. Bu süreçte hem Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun hem Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretleri, ayrıca Erdoğan'ın Esad'la gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri Suriye'deki protestolara yönelik barışçıl bir çözüm çabalarını oluşturmuştur. Ancak Türkiye'nin ikna çabaları, Nisan 2011'de rejim tarafından cevapsız bırakılmıştır (Köylü, 2018, s.73-74).

Haziran 2011'de rejimin artan şiddeti nedeniyle ülkesinden kaçan Suriyelilere sınırlarını açan Türkiye, ilk yoğun mülteci akınıyla karşı karşıya kalmış ve Suriye politikasında ikili bir yaklaşım benimsemiştir (Öniş, 2012, s.54). Bu çerçevede, bir yandan Temmuz 2011'de Suriyeli muhalif güçlerin Antalya'da düzenlediği "Suriye'de Değişim Konferansı"na ve muhaliflerin ÖSO'yu kurma çalışmalarına izin veren Türkiye, diğer yandan rejimi şiddeti durdurması için ikna etmek üzere diplomatik girişimlerini sürdürmüştür. Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Esad ile Ağustos 2011'deki görüşmesinde 14 maddelik bir yol haritası sunmuş; ancak Türkiye'nin reform çağrıları Esad yönetimi tarafından bir kez daha geri çevrilmiştir (Şeyşane ve Çelik, 2023, s.201). Türkiye, krizin barışçıl şekilde çözülmesi girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından, rejimin krizi reformlar aracılığıyla çözmeyeceği ve halka karşı şiddeti sürdüreceği kaanatine varmıştır. Ağustos 2011 sonunda Suriyeli muhalifler tarafından İstanbul'da Suriye Ulusal Konseyi (*Syrian National Council*) kurulmuştur.

Esad rejimine karşı tutumunu tedrici olarak sertleştiren Türkiye, Eylül 2011 itibarıyla rejim değişikliği politikasını benimseyerek Esad rejimi ile olan tüm ilişkilerini resmen askıya almış ve rejime karşı tümüyle muhaliflere destek vermeye başlamıştır (Şeyşane ve Çelik, 2015, s.390). Türkiye, muhaliflere vermiş olduğu desteğin yanı sıra ülkesinden kaçan Suriyeli mültecilere de insani yardım sağlamaya çalışmıştır (Nakamura, 2019, s.257-258). Daha fazla kan dökülmemesi ve bölgesel istikrar adına Esad'a istifa çağrısında bulunan Türkiye, Batılı müttefikleri ve Körfez ülkeleri tarafından da paylaşılan bir görüşe dayanarak, Suriye'nin artık Esad rejimi tarafından yönetilmemesi gerektiğini vurgulamıştır (Çakmak, 2016, s.703).

Türkiye, bu aşamadan itibaren ABD ve Katar gibi ülkelerle birlikte, Suriye rejimini uluslararası düzeyde izole etmek üzere girişimlerini yoğunlaştırmıştır. Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya alma ve rejime karşı yaptırım kararı sonrası Türkiye de Esad rejimine karşı yaptırımlarını uygulamaya koymuştur. Uluslararası toplumu Suriye konusunda sorumluluk almaya çağırın Türkiye'nin bu adımları Rusya ve Çin vetolarından dolayı Güvenlik Konseyi'nde sonuçsuz kalmıştır. Türkiye, Esad'a karşı devletlerden oluşan bir güçlü koalisyon kurmak amacıyla, 90'dan fazla ülkenin

katıldığı “Suriye’nin Dostları” konferansının toplanmasına öncülük etmiştir (Şeyşane ve Çelik, 2015, s.391).

Türkiye, Suriye’nin merkezi hükümetini kapsayan diğer diplomatik çözüm girişimlerine de karşı çıkmıştır. ABD ile Rusya arasında Suriye’deki kimyasal silahların imhasına yönelik varılan anlaşmanın, Türkiye'nin beklentilerini karşılamadığı ve bu durumun Türkiye’yi bölgede yalnız bıraktığı ifade edilmiştir (Bağcı ve Açıklan, 2015, s. 23-24). Türkiye, söz konusu anlaşmanın Suriye krizine nihai bir çözüm getirmediğini belirtmiştir (Hürriyet Daily News, 2013). Ayrıca, II. Cenevre Konferansı'nda sert bir tutum sergileyen Türkiye'nin tepkisi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarında açıkça görülmüştür. Davutoğlu, Suriye’deki çatışmanın siyasi yollarla çözülmesini memnuniyetle karşıladıklarını; ancak meşruiyetini yitiren Esad ve rejimin diğer üyelerinin, insanlığa karşı işledikleri suçlar nedeniyle iktidarda kalamayacaklarını vurgulamıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2014). Rejim değişikliğini esas alan katı bir politika benimseyen Türkiye, 2012 yılında Şam Büyükelçiliği’ni kapatmış ve Ankara’daki Suriye Büyükelçiliği’nin de kapatılmasını talep etmiştir (Çelikkol, 2015, s.149).

Haziran 2012’de Türk F-4 uçağının Suriye tarafından düşürülmesi, Türkiye ve Esad rejimi arasında yeni bir kriz yaratmıştır. Türkiye kendi güvenliğine karşı oluşan tehdit karşısında Suriye politikasında angajman kurallarını değiştirmiştir (Abdi, 2016, s.454). Türkiye, yeni angajman kuralları çerçevesinde 2014 yılında Türk hava sahasını ihlal eden Suriye’ye ait askeri helikopterin düşürülmesiyle bu duruma karşılık vermiştir (Çelikkol, 2015, s.149).

Esad rejimi ile muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaların giderek şiddetlenmesi, Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinin daha da kötüleşmesine neden olmuştur (Sümer, 2013, s.21). Bu dönemde Suriye’den Türkiye’ye yönelen mülteci akını da iki hükümet arasındaki gerilimi arttırmış ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarını derinleştirmiştir. Türkiye, bu süreçte Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak tampon bir bölge oluşturulması için girişimlerde bulunmaya başlamıştır (Yeşilyurt, 2013, s.421). Mülteci akınının yanı sıra, 2014 yılında IŞİD’in ortaya çıkması ve halihazırda Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak gördüğü PYD/YPG varlığının da etkisiyle, Türkiye sınırları boyunca devlet-dışı silahlı grupların faaliyetleri artmıştır. Bu durum, Suriye iç savaşının doğurduğu, Türkiye tarafından ulusal güvenliğine yönelik ciddi tehditler olarak tanımlanmıştır (Parlar Dal, 2017, s.1401).

ABD öncülüğünde kurulan IŞİD karşıtı koalisyon sürecinde Türkiye, Esad rejiminin kısa sürede devrileceği beklentisi içine girmişti (Karşıyaka ve Karşıyaka, 2017, s.154). Ancak ABD’nin IŞİD’e karşı PYD\YPG’yi bir kara kuvveti olarak kullanması Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı (Dinçer ve Hecan, 2016, s.11). Türkiye, 2014 yılında IŞİD karşıtı koalisyona resmi olarak katılmış olsa da, Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG’nin artan faaliyetlerini kendi ulusal güvenliğine yönelik temel tehdit olarak tanımlamış ve bu örgütler kontrolünde özerk bir bölgenin oluşumunu engellemeyi ulusal öncelik haline getirmiştir (Altunışık, 2020). 2015 yılında artan IŞİD saldırıları nedeniyle Türkiye, ABD öncülüğündeki koalisyona İncirlik Üssü’nün IŞİD’e karşı mücadelede kullanılması için izin vermiştir (Oztig, 2019, s.122). Türkiye aynı zamanda rejim değişikliği politikasını da sürdürmüştür. Başbakan Davutoğlu, Suriye’de mevcut durumun devam etmesinden ve IŞİD tehdidinin ortaya çıkmasından Esad rejiminin sorumlu tutarak, bu durumun sona ermesi için Esad’ın iktidardan ayrılması gerektiğini vurgulamış ve BM Güvenlik Konseyi dahil tüm uluslararası topluma çağrıda bulunmuştur (Davutoğlu, 2015).

Türkiye’nin Suriye politikasını etkileyen bir diğer önemli gelişme ise Rusya’nın Esad rejimine doğrudan askeri destek vererek Suriye’ye müdahalede bulunması olmuştur. Bu durum, Türkiye’nin rejim değişikliği politikasını olumsuz etkilemiş ve ve mülteci akınının artmasına yol açmıştır. Özellikle 2015 yılında Türk hava sahasını ihlal eden bir Rus uçağının düşürülmesi, Türkiye-Rusya ilişkilerinde kırılma yaratan bir gelişme olmuştur. Rusya’nın, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini

sınırlandırılması ve PYD\YPG'ye verilen destek Türkiye'nin çabalarını sekteye uğratmıştır (Dinçer ve Hecan, 2016, s.7-11).

Türkiye, Suriye'de ayaklanmaların başlangıcından itibaren ülkede siyasal reformların gerçekleştirilmesi çağrısında bulunarak normatif temelli bir dış politika benimsemiştir (Parlar Dal, 2013, s.722). Ancak, Esad'ı reform konusunda diplomatik ikna çabaları sonuç vermeyince Suriye'de rejim değişikliğini önceleyerek tüm desteğini muhalefete kaydırmıştır. Fakat, Suriye'nin kuzeyindeki gruplardan kaynaklı tehdit algılayan Türkiye, aşamalı bir şekilde güvenlik odaklı bir politikayı öncelik haline getirmiştir. Bu politika dönüşümü, aşağıda inceleneceği üzere, sınırı boyunca PYD\YPG kontrolünde bir koridorun oluşumunu engellemek üzere 2016'dan itibaren Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak gerçekleştireceği bir dizi askeri operasyonu beraberinde getirecektir (Altunışık, 2020).

İsrail'in Suriye İç Savaşına Yönelik Politikası

Mart 2011'de Suriye'de rejim karşıtı ayaklanmanın başlamasının ardından ülkede patlak veren iç savaş sonucu merkezi yönetimin zayıflaması ve yerine radikal silahlı grupların hakim olmaya başlaması İsrail dış politikası açısından bir dizi ikilem ve gerilimi beraberinde getirmiştir. Başlangıçta ayaklanmaları Suriye'nin bir iç meselesi olarak görme eğiliminde olan İsrail, "bekle-gör" politikası izlemiştir (Bulut, 2020, s.5). Bu aşamada, doğudan çatışmaların içine çekmemek amacıyla olaylara müdahale etmekten kaçınan İsrail, Suriye'nin kuzeyinde ve merkezindeki olayların kendi çıkarlarına yönelik ciddi bir etki doğuracağını düşünmemesi nedeniyle açık bir tutum sergilemeyerek düşük bir profil takip etmiştir (Boms, 2017, s.324). İsrail için öncelikli mesele, kuzey sınırlarında, 1974'te sağlanan ateşkesi sürdürebilecek bir yönetimin varlığıydı. Tel Aviv, diğer yandan, IŞİD veya El-Kaide bağlantılı radikal silahlı grupların Esad rejimine karşı mücadele eden ılımlı muhalif grupları alt etmesinden endişe duymaktaydı (Yaari, 2023).

Ancak iç savaşın tırmanması, çatışmaların işgali altında Golan Tepelerine yayılarak İsrail sınırlarına yaklaşması ve Lübnan gibi komşu ülkelere sıçrama ihtimali, 2013 yılı itibarıyla İsrail'in Suriye politikasını yeniden değerlendirmesini gerekli kılmıştır (Boms, 2017, s.325). İsrail için esas tehditlerden biri, Suriye rejimin elindeki kimyasal başlık taşıyan füzelerin kendisine karşı kullanılma ihtimali olmuştur. Rejimin bu silahları halihazırda kendi halkına karşı kullanmış olması, Tel Aviv'i, kendisini uzun süredir düşmanı olarak tanımlayan bir rejimin bu silahları kendisine karşı da kullanmaktan çekinmeyeceğini düşündürmekteydi. Nitekim İsrail, güvenliğine yönelik bir tehdit oluşması halinde, Suriye politikasında daha saldırgan bir tutum sergilemekten çekinmeyeceğini belirtmiştir (Ma'oz, 2014, s.55). Savunma Bakanı Moşe Yalon, 2013 yılında Suriye iç savaşına ilişkin olarak, ulusal çıkarlarına zarar gelmedikçe olaylara müdahil olmayacaklarını; ancak kimyasal silahların Hizbullah'ın eline geçmesinin ve egemenliklerine yönelik olası saldırıların İsrail hükümetinin 'kırmızı çizgileri' olduğunu ifade etmiştir (David, 2013).

2013 itibarıyla İsrail kırmızı çizgilerini, başta Hizbullah'a olmak üzere silahların İsrail için tehlike grupların eline geçmemesi, çatışmaların İsrail'e doğru yayılması ve sınırlarında radikal grupların hakimiyet kurması olarak tanımlamıştır. Bunların ihlal edilmesi durumunda, karşılık vereceğini ifade etmiştir. Diğer yandan İsrail, kendi çıkarları açısından geçerli iki temel seçenek arasında açık bir tercih yapmaktan kaçınmıştır. İlki, istikrarsızlık veya radikal cihatçı grupların iktidarı devralması riskine karşı "bildiği şeytan" olan Esad rejimini desteklemek iken, ikincisi, İran destekli güçlere karşı doğrudan askeri müdahalede bulunarak İran'ın Suriye ve Lübnan'daki etkisini sınırlandırmak ve Golan Tepeleri çevresinde yeni bir tehdit oluşumunu engellemektir. İkisi arasında bir tercihte bulunmayan İsrail, öncelikli olarak güvenliğini sağlamaya ve iç savaştan doğan tehditlere savurmaya odaklanmıştır. Nitekim, Mart 2013'te askerlerine ateş açılması sonucu İsrail, Golan'daki

bir Suriye mevziisini ilk defa füze ile vurmuştur. Suriye tarafından 1974 ateşkes hattının İsrail kısmına sızmaları önlemek için ayrı askeri birlik kurulurken Eylül 2014'te kendi havasına girdiği iddiası ile bir Suriye uçağı İsrail tarafından düşürülmüştür (Boms, 2017, s.325-327).

İran'ın Suriye'deki artan askeri varlığı, İsrail açısından ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görülmüştür. İsrail bu kapsamda, Rusya'nın bölgedeki nüfuzunun artmasını engellemek, kimyasal silahların Hizbullah'a transferini önlemek ve Suriye'den kendi topraklarına yönelik olası bir askeri tehdidi bertaraf etmek, ayrıca İran'ın da bu plana dahil olmasını engellemek gibi önceliklere sahip olmuştur. Özellikle Esad rejiminin İran ve Hizbullah'la yakın ilişkileri, İsrail'in kuzey sınır güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Esad rejiminin olası zaferi, İsrail karşıtı bu güçlerin yakın bölgede faaliyetlerini devam ettirecekleri anlamına gelmiştir. Bu durum, İsrail'in manevra alanının darlığını ve müdahil olmama politikasını sürdürmenin zorluğunu ortaya koymuştur (Hanauer, 2016, s.3-12).

Suriye ile İsrail arasında bir ihtilaf meselesi olan Golan Tepeleri, İsrail açısından hem stratejik hem de su kaynakları bakımından hayati öneme sahiptir (Inbar, 2019). İç savaş sürecinde bu bölgede yaşanan çatışmalar ve sınırdaki istikrarsızlık, İsrail'i daha aktif bir pozisyon almaya zorlamıştır. İsrail, 2016'dan itibaren Şii milislere yönelik silah transferini engellemek amacıyla müdahalelerde bulunmuş ve Golan'daki güvenliği artırmak için askeri önlemler almıştır (Mersinoglu, 2019). Diğer yandan, Haziran 2016'da İsrail Savunma Güçleri (*Israel Defense Forces- IDF*) "İyi Komşuluk Operasyonu" çerçevesinde İsrail'i iç savaşın dışında tutmaya çalışarak yaralı Suriyeli sivillere insani yardım operasyonu başlatılmıştır (Gross, 2017).

İsrail tarafından iç savaş boyunca Suriyeli sığınmacılara sınırlar tamamen açık ilan edilmemiştir (Ahronheim, 2018). Ancak Golan Tepelerine yönelik Suriyeli sığınmacı akını İsrail için güvenlik riski oluşturmuştur. İsrail Başbakanı Netanyahu, 2016 yılında bölgenin İsrail toprağı olduğunu yeniden ilan etmiş ve 2019 yılında ABD Başkanı Donald Trump Golan Tepelerinde İsrail'in ilhakını resmen tanımıştır (Boyraz, 2019). Ancak Türkiye başta olmak üzere uluslararası toplumun büyük kısmı bu kararı tanımamıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2019).

Savaşın ilerleyen yıllarında, IŞİD'in yükselişi, muhalif grupların bazı bölgelerde denetimi ele geçirmesi ve İran-Hizbullah etkisinin artması, İsrail'in güvenlik kaygılarını daha da artırmıştır. İsrail, Esad'ın devrilmesinin yaratacağı kaotik ortamda İran ve radikal grupların bölgeye yerleşeceği endişesiyle, Esad hükümetinin görevde kalma olasılığını daha az riskli bir seçenek olarak değerlendirmiştir (Tür, 2015, s.97). İran hükümetinin Hizbullah'a silah tedariki, radikal İslamcı grupların yükselişi ve Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri yerleştirmesi gibi bir dizi gelişme İsrail'in pasif bir izleyici olma politikasının sona erdirmesine yol açmıştır. Doğrudan müdahalelerle savaşın seyrini etkilemeyi amaçlayan İsrail muhalif bazı gruplarla iletişime geçmeyi bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Esad rejiminin devrilmesinin yaratacağı güç boşluğunu İran yanlısı milisler, Hizbullah veya IŞİD gibi grupların doldurabileceğini düşünen İsrail bu aşamada görece güçsüz bir Esad rejiminin varlığını sürdürmesini tercih ederken Suriye'deki asıl hedefi İran'ın varlığını ve nüfuzunu sonlandırmak olmuştur (Cankaa, 2021, s.5671-5675). Ancak ABD ve Rusya'yı, İran'ın Suriye'deki varlığını sınırlandırma yönünde somut adımlar atmaya ikna etmek konusunda yeterince başarılı olamamıştır (Murciano, 2017, s.3). Suriye, İsrail'in tüm uyarılarına rağmen İran'la askeri ilişkilerini sürdürmüş ve Temmuz 2020'de Suriye ile İran arasında askeri ve güvenlik anlaşması imzalamıştır. ABD ve İsrail'in baskılarına rağmen, Suriye'nin bu tutumu olası bir Rusya-İran ayrışmasında İran'ın yanında kalmasını sağlayabilmektir (Abdulmecid, 2020).

Suriye İç Savaşı Bağlamında Türkiye ve İsrail İlişkilerinin Analizi

Türkiye ve İsrail'in, Suriye iç savaşı bağlamında benzeşen ve çatışan bir dizi güvenlik endişesine sahip olduğu görülmektedir. Her iki devletin kaygıları, temelde, Esad rejiminin elindeki kimyasal silahların Hizbullah ve cihatçı grupların eline geçme ihtimali ile iç savaş sürecinde İran'ın bölgede artan nüfuzundan kaynaklanmıştır. İran hem Kudüs Gücü aracılığıyla hem de Hizbullah üzerinden Esad rejimine silah ve mali destek sağlayarak doğrudan savaş desteği sunmuştur. İran'ın Esad rejimine verdiği bu destek ve nükleer silah elde etme çabası, her açıdan İsrail için bir tehdit unsuru olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde Türkiye açısından da İran'ın Suriye'deki varlığı, güvenlik kaygılarını derinleştiren önemli bir unsur olmuştur (Stern ve Ross, 2013, s.121).

İran'ın artan nüfuzunun yanı sıra, Suriye iç savaşı sırasında ortaya çıkan iktidar boşluğu, radikal terör grupların Suriye'nin çeşitli bölgelerinde hâkimiyet kurmasına ve hem küresel hem de bölgesel aktörlerin Suriye'ye müdahalesine yol açmıştır. Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmazlıklara karşın, Suriye iç savaşında her iki hükümet, güvenliğin sağlanması ile İran ve terör gruplarının faaliyetlerinin sınırlandırılması konularında benzeşen güvenlik çıkarlarına sahiptir (Erendor vd., 2022, s.234). Nitekim, 2013 yılında, ABD'nin arabuluculuğuyla İsrail'in Türkiye ile uzlaşmaya yönelik adımlarında, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ortak tehdit algıları etkili olmuştur (Ülgül, 2019, s.140).

Türkiye ile Suriye'deki ortak güvenlik çıkarlarına rağmen, İsrail Başbakanı Netanyahu, 2014 yılından itibaren Kuzey Iraklı Kürtlere verdiği desteği açıkça göstermeye başlamıştır. İsrail 1990'lı yıllarda PKK ile mücadelesi konusunda Türkiye'den yana tavır sergilemiş olsa da bu tavrının Mavi Marmara krizinden sonra değiştiği görülmektedir. Müttefik arayışı içinde olan İsrail'in, bu doğrultuda Kürtlere yöneldiği söylenebilir. Bölgedeki İran ve Irak gibi aktörlerle başa çıkabilmek amacıyla Kürtlerle ilişkiler kurmak, İsrail açısından stratejik bir hedef olmuştur (Ülgül,2019, s.144). İsrail, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bağımsızlık taleplerini savunmuş; İsrail'in Iraklı Kürtlere yönelik bu desteği, dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın, ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı John Kerry ile gerçekleştirdiği görüşmelerde de yinelenmiştir (Williams, 2014). Ocak 2016'da ise dönemin Adalet Bakanı Ayelet Shaked, Kürtlerin İsrail için potansiyel bir ortak olduğunu ifade etmiştir (Pileggi, 2016). İsrail'in Kürtlere yönelik bu tutumu, Türkiye tarafından bir güvenlik tehdidi olarak algılanmasının yanı sıra iki ülkenin Suriye bağlamında da çatışan güvenlik çıkarlarının bir göstergesidir.

Türkiye'nin aksine, PYD/YPG ve IŞİD, İsrail tarafından varoluşsal bir tehdit olarak görülmemiştir. İsrail'in Kürtlere sağladığı destek, Türkiye'nin Hamas'a olan yaklaşımına karşı tepki niteliğinde bir hamle olarak değerlendirilmiştir. İsrail, PKK'yı ve Suriye'deki bağlantılı grupları zaman zaman dolaylı olarak desteklese de, Türkiye ile zaten gergin olan ilişkilerin daha da bozulmaması adına bu gruplara kamuoyu önünde açık destek vermekten belli bir süre kaçınmıştır (Ülgül, 2019, s.144). İsrail'den farklı olarak Türkiye, bölgede terörle mücadele bağlamında PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını engellemeye çalışarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adını taşıyan bir dizi sınır ötesi askerî harekât gerçekleştirmiştir (Demir ve Yılmaz, 2020, s.9).

IŞİD bağlamında ise örgütün, savaş süresince İsrail tarafından güvenliğine karşı İran kadar ciddi bir tehdit olarak algılanmadığı görülmektedir. IŞİD'in diğer ülkelerden farklı olarak İsrail'i doğrudan hedef almaması, çeşitli komplo teorilerinin ortaya atılmasına da neden olmuştur. Gerçekte ise IŞİD, Gazze'ye sızmaya çalışmış ancak bu girişim Hamas tarafından engellenmiştir (Öz ve Nası, 2019, s.162-164). Ağustos 2016'da IŞİD'in Türkiye'nin Gaziantep ilinde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ardından Türkiye, Suriye krizinin doğurduğu tehditlerin artması nedeniyle rejim değişikliğine odaklı politikasını ikinci plana alarak görece daha güvenlik öncelikli reelpolitik bir dış politika izlemeye başlamıştır (Şeyşane ve Çelik, 2023, s.208). Bu bağlamda, Türkiye 24 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyinde terörist olarak tanımladığı gruplara karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu operasyonla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ÖSİ ile Azez-Cerablus hattından güneyde El Bab'a

kadar uzanan 30 km derinliğinde bir kontrol bölgesi oluşturarak güvenli bir alan tesis etmeyi başarmıştır. Türkiye, bu harekât kapsamında hem IŞİD tehdidine karşı sınır güvenliğini sağlamak hem de Afrin ile Fırat'ın doğusunda PYD'nin kontrolü ele geçirmesini engellemek istemiştir. Daha önce IŞİD'e karşı kurulan ABD öncülüğündeki koalisyon Fırat Kalkanı Harekatı'na destek verse de Türkiye'nin El Bab'ın ardından Menbiç'e doğru ilerleme niyeti karşısında isteksiz bir tutum sergilemiştir (Kızılkaya vd., 2021, s.235).

Fırat Kalkanı harekâtının ardından Türkiye, 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı harekâtını başlatarak, Afrin bölgesinde PYD/YPG'ye karşı ÖSO ile askeri bir operasyon gerçekleştirmiştir. Harekâtın temel amacı, Türkiye tarafından Afrin'deki terör unsurlarının temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanması olarak açıklanmıştır (Yeşiltaş, 2018, s.3). Bu operasyonu, 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı harekâtı izlemiştir. Türkiye, bu harekât ile PYD/YPG'yi Suriye'nin kuzeyinden uzaklaştırmayı ve Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılar için yerleştirilmeye uygun güvenli bölgeler oluşturmayı hedeflemiştir (Anadolu Ajansı, 2019). Operasyon sonucunda Türkiye, Tel Abyad ile Rasulayn arasında yaklaşık 120 kilometre genişliğindeki bir alanın kontrolünü sağlamıştır. Böylece, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına bitişik yaklaşık 30 kilometrelik bir şeritte terör unsurlarının uzaklaştırılması amaçlanmıştır (Kızılkaya vd., 2021, s.241–242). 2020 yılında ise Türkiye, rejim güçlerinin İdlib'e yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahar Kalkanı harekâtını başlatmıştır. Bu operasyon, diğerlerinden farklı olarak doğrudan Esad rejimini hedef almış; aynı zamanda PYD/YPG'nin bölgedeki etkisinin sınırlanmasında da rol oynamıştır (Ferah ve Tunca, 2022, s.124-125).

İran'ın Suriye'deki varlığının artmasından rahatsızlık duyan İsrail, aynı zamanda Türkiye'nin bölgede artan nüfuzuna karşı bir tutum benimsemiştir (Erendor vd., 2022, s.234). Bu yaklaşım, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği askerî operasyonları sert bir şekilde eleştirmesine neden olmuştur. İsrail Başbakanı Netanyahu, “Türkiye ile vekilleri tarafından Kürtlere yönelik etnik temizlik yapılmasına karşı” uyarıda bulunduğunu ifade etmiş; Türkiye'nin operasyonlarını “Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik bir işgal” olarak nitelendirerek güçlü biçimde kınamıştır. Ayrıca İsrail'in, söz konusu Kürt nüfusa yönelik insani yardım sağlamaya hazır olduğunu da kamuoyuna duyurmuştur (Reuters, 2019). İsrail'in eleştirilerine karşılık olarak Türkiye, Suriye'ye yönelik askerî müdahalelerinin BM Şartı'nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkına dayandığını ve bu müdahalelerin Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma amacı taşıdığını ifade etmiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2022). Türkiye ayrıca, söz konusu operasyonların temel hedefinin terörle mücadele olduğunu vurgulayarak bu doğrultuda askeri faaliyetlerine devam etmiştir. Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlar karşısında ABD'nin bölgeden kademeli olarak geri çekilmesi ise İsrail açısından kaygı verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, İsrail'e göre bir yandan Türkiye'nin bölgeye daha rahat erişim sağlamasına yol açarken; diğer yandan İran ile işbirliği içinde hareket eden Rusya'nın Suriye'deki etkisini artırarak İsrail'in güvenlik endişelerini derinleştirmiştir (Amer, 2019).

Suriye iç savaşı bağlamında, Türkiye açısından en büyük tehdit, güney sınırında bir “terör devleti”nin kurulma ihtimali iken; İsrail açısından tehdit, esas olarak Suriye'de artan İran etkisinin kendi ulusal güvenliğine yönelik oluşturduğu riskten kaynaklanmaktaydı (Erendor vd., 2022, s.234). Buna karşın, Türkiye de İran'ın Suriye'deki artan etkisini güvenlik açısından tehdit olarak algılayarak, 2017 yılında İran'ı bölgede istikrarı bozmakla suçlamıştır. Aynı dönemde Türkiye, İran'ı Suriye ve Irak'taki mezhep temelli politikalar izlemekle eleştirirken; İran ise Türkiye'yi ‘terör gruplarına’ destek vermekle suçlamıştır (Hürriyet Daily News, 2017). Buna rağmen, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakırî'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında, her iki ülkenin Suriye'de ortak çıkarlara sahip olduğuna dikkat çekilmiştir (Sputnik News, 2017). Türkiye, İran konusunda İsrail ile bazı ortak endişelere sahip olsa da terörle mücadele bağlamında İran'ı iş birliği yapılabilecek bir aktör olarak değerlendirmiş ve bu çerçevede İsrail ile yakın iş birliğinden

kaçınmıştır. İsrail'in, İran'ın Suriye'deki etkisini dengelemek amacıyla müttefik arayışına girmesi ve PYD/YPG ile yakın ilişkiler kurması, Türkiye'yi İran ve Rusya ile daha yakın bir işbirliğine yönelten başlıca nedenlerden biri olmuştur (Ülgül, 2019, s.146). Bu durum, Türkiye ile İsrail'in ortak güvenlik çıkarlarını zayıflatmış ve Suriye sahasında olası iş birliğini sekteye uğratmıştır.

Muhafif gruplara sağlanan destek açısından değerlendirildiğinde Türkiye, Esad rejiminin devrilmesini hedefleyerek Suriyeli muhalif gruplara destek sağlarken; İsrail, Suriye'de artan İran ve Hizbullah etkisini dengelemek amacıyla El Nusra ve ÖSO gibi gruplarla temas geçmiştir (Ahren, 2015). Türkiye, Esad rejiminin reform çağrılarına yanıt vermemesi üzerine muhalefeti destekleme kararı almış ve ÖSO ile Suriye Ulusal Koalisyonu gibi oluşumlarla ilişkilerini güçlendirmiştir (Kalay, 2023, s.27). Ayrıca Türkiye, "açık kapı politikası" doğrultusunda milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı kabul etmiştir (Göksedef, 2021). Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı 3.559.041'dir (Göç İdaresi Başkanlığı, 2024).

Türkiye, Suriye iç savaşı sürecinde mülteci akınına bağlı göç yönetimi sorunları, artan IŞİD tehdidi ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü PYD/YPG kaynaklı terör tehdidi gibi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalmıştır (Zorlu, 2022, s.26). Türkiye, diğer yandan hem Astana hem de Cenevre platformlarında aktif rol alarak diplomatik süreçlerde yer almıştır. Cenevre süreci, 2012 yılında Birleşmiş Milletler gözetiminde başlatılmış ve 2254 sayılı Cenevre Bildirisi'ni temel alarak rejim ile muhalefet arasında siyasi çözüm arayışlarını hedeflemiştir. Öte yandan, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde başlatılan ve daha sonra İran'ın da katılımıyla Ocak 2017'de kurulan Astana süreci, çatışmaların azaltılması ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. Astana platformu kapsamında, taraflar muhalif gruplara destek verilmesi ve siyasi çözümün teşvik edilmesi yönünde çaba sarf etmiştir (Zorlu, 2022, s.26-27).

İsrail ise İran ve Hizbullah'ın Suriye'de artan etkisine karşı kendi ulusal güvenliğini sağlamaya odaklanmıştır. Esad sonrası ortaya çıkabilecek iktidar boşluğunun, İran ya da IŞİD gibi aktörler tarafından doldurulma ihtimali, İsrail'in bazı muhalif gruplarla temas kurmasına yol açmıştır (Cankara, 2021, s.5674-5675). Her ne kadar İsrail bu desteği resmi olarak açıklamaktan kaçınsa da çeşitli haber kaynaklarında bu türden destek faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer almıştır (bkz. Gross, 2019). Bu destek, İsrail tarafından İran'ın kendi sınırlarına yaklaşmasını engellemeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir güvenlik stratejisinin parçası olarak değerlendirilmiştir (Bulut, 2018, s.542). İsrail'in tutumu kendi güvenlik öncelikleri çerçevesinde şekillenmiştir. Türkiye'nin aksine İsrail, Suriye'de siyasi çözümün mümkün olmadığını düşünmekte; Esad rejiminin devrilmesi durumunda oluşacak iktidar boşluğunun ülkeyi parçalayarak İran'a daha fazla nüfuz alanı yaratmasından endişe etmektedir. Bu nedenle İsrail'in Suriye'deki temel önceliği, İran'ın ülkede artan askeri etkisini sınırlandırmak olmuştur. Ayrıca, Esad rejiminin elinde bulunan gelişmiş silahların ve olası kitle imha silahlarının radikal grupların eline geçme ihtimali, İsrail açısından büyük bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda İsrail'in, rejimin tamamen devrilmesinden önce mevcut otoritesini belirli ölçüde korumasını tercih ettiği anlaşılmaktadır (Cankara, 2021, s.5675). İsrail açısından Suriye'nin uzun süreli bir çatışma sahası olarak kalması, bu güvenlik kaygılarını yönetme stratejisinin bir parçası olmuştur. Nitekim İsrail, iç savaş boyunca rejim karşıtı muhaliflere belirli ölçüde destek vermiş olsa da bu desteği kamuoyuna açık şekilde beyan etmemiştir.

Suriye krizine genel olarak bakıldığında, Türkiye ve İsrail'in ortak güvenlik endişeleri esasen İran'ın bölgedeki etkisinin artmasından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda, her iki aktörün de farklı hedefler doğrultusunda çeşitli muhalif gruplarla ilişkiler kurduğu görülmektedir. Dolayısıyla Suriye iç savaşı bağlamında Türkiye ve İsrail, farklı stratejik amaçlara sahip olsalar da benzer politik araçlara başvurmuşlardır.

İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, öncelikli olarak İran'ın bölgedeki askeri varlığını sonlandırma amacını taşımıştır. İsrail, İran'ın Hizbullah'a askeri teçhizat sağlamasını

kendisine yönelik ciddi bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirmektedir. Ayrıca, İran ve ona bağlı vekil unsurların Golan Tepeleri çevresinde askeri varlık elde etmesi, İsrail sınırları açısından doğrudan bir tehdit olarak görülmektedir (Pollak, 2015). Bu bağlamda İsrail, 2013 yılından itibaren Suriye'deki askeri hedeflere karşı çok sayıda hava saldırısı düzenlemiştir.

İsrail tarafından Suriye'ye yönelik ilk hava operasyonu 31 Ocak 2013'te Şam yakınlarındaki Jamraya'da bulunan bir askeri araştırma tesisine gerçekleştirilmiştir. Bunu takiben, 2 Şubat'ta iki farklı hedef daha vurulmuştur. Bu saldırıların temelinde, İran, Hizbullah ve Hamas gibi aktörlerin kimyasal silahları ele geçirmesinin önüne geçme amacı bulunduğu değerlendirilmektedir (Turan, 2013, s.125). İzleyen yıllarda bu operasyonlar artarak devam etmiş; 2017 yılında 27 kez hava operasyonu gerçekleştiren İsrail, Şam bölgesi dışında Hama, Humus, Halep, Elbukemal (Deyrezzor), Kuneytra ve Dera bölgelerini de hedef almıştır (Özdemir,2022, s.16). Aynı yıl, Suriye ve Lübnan Hizbullah'ına ait silah taşıyan konvoylara yönelik sınır ötesi bir operasyon düzenlediğini de resmi olarak açıklamıştır; bu beyan, İsrail'in kamuoyuna doğruladığı ilk operasyon olmuştur (Haaretz, 2017). 2018 yılında ise operasyonların coğrafi kapsamı daha da genişleyerek Lazkiye ve Suveyde'ye ulaşmış; İran'ın bu bölgelerde kullandığı askeri üsler de İsrail'in hedefleri arasında yer almıştır. 2019 yılı itibarıyla İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarının sayısı 65'e ulaşmış; bu saldırıların sekizi Şam Havaalanı ve çevresini hedef almıştır (Özdemir, 2022, s.16-17).

2020 yılı boyunca Esad rejimi, İsrail'in çeşitli tarihlerde Humus, Şam Havaalanı çevresi, Tedmur bölgesi ile Şam yakınlarındaki İran silah depolarını hedef alan saldırılar düzenlediğini iddia etmiştir. Bu iddialara karşılık olarak İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin İran'ın Suriye'deki varlığını yalnızca sınırlandırmaya değil, zorla ortadan kaldırmaya yönelik bir strateji benimsediğini ifade etmiştir (Sabah, 2020). Her ne kadar İsrail bu tür operasyonları çoğunlukla resmi olarak kabul etmese de Savunma Bakanı Bennett'in yanı sıra İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un açıklamaları da İsrail'in Suriye'de İran'a yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkça ortaya koymaktadır (Anadolu Ajansı, 2019a). Nitekim, 2021 yılı boyunca da İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları neredeyse her ay gerçekleşmiştir (Özcan,2021). Her ne kadar İsrail Suriye'de askeri olarak aktif bir rol oynasa da diplomatik anlamda etkili olamamıştır. Türkiye, İran ve Rusya ile yürüttüğü Astana Süreci gibi diplomatik ve siyasi girişimlerde bulunurken, İsrail'in bu gibi süreçlerde yer almaması Suriye krizine ilişkin çok taraflı diplomatik mecralardaki sınırlı etkinliğinin en önemli göstergelerinden biridir.

Türkiye, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava operasyonlarına karşı eleştirel bir tutum sergilemiştir. Örneğin, 2013 yılında gerçekleştirilen İsrail hava saldırıları dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kınanmış; Erdoğan, bu operasyonların Esad rejiminin Baniyas'ta gerçekleştirdiği katliamın üzerini örtmek için bir fırsat oluşturduğunu ifade etmiştir (Reuters, 2013). Ayrıca Erdoğan, söz konusu saldırıların Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit teşkil ettiğini vurgulamıştır. Bu doğrultudaki açıklamaları, İsrail'i Orta Doğu'nun güvenliğini tehlikeye atmakla suçlayan bir söylemin parçası hâline gelmiştir (Sputnik News, 2018). Karşılıklı suçlamalarla iki ülke arasındaki giderek sertleşen retorik, Suriye krizinin Türkiye ile İsrail arasında iş birliği alanı yaratmak yerine, tarafların birbirlerine yönelik karşıt söylemler geliştirmelerine neden olduğunu göstermektedir.

Sonuç

2011 yılında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan halk ayaklanmaları, küresel ve bölgesel politikada köklü dönüşümlere yol açarken, Türkiye ve

İsrail'in bu ayaklanmalara verdiği tepkilerin birbirinden belirgin şekilde farklı olduğu görülmektedir. Türkiye, Arap halklarının siyasal değişim taleplerine destek veren aktif bir dış politika sergilerken; İsrail güvenlik önceliklerini dikkate alan ve rejim değişimlerine daha temkinli bir "bekle-gör" politikası benimsemiştir. İkili ilişkiler açısından, Arap Baharı ile bölgede değişen denklem ve ayaklanmaların Suriye'de iç savaşa dönüşmesi, İsrail'i Türkiye ile 2000'li yılların ikinci yarısında başlayan gerginliği azaltma arayışına sokmuş ve ABD arabuluculuğunda 2013 yılında taraflar arasında normalleşme girişimlerinin başlamasına zemin hazırlamıştır. 2016 yılında tazminat anlaşmasının imzalanmasıyla iki ülke arasında gecikmeli olarak kısmi bir normalleşme sağlansa da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu süreç uzun soluklu olmamıştır.

Bu makalede, Suriye iç savaşı ekseninde Türkiye ve İsrail'in dış politikalarının karşılaştırmalı bir analizi yapılmış ve özellikle iki ülkenin krize yaklaşımlarında ortaya çıkan farklılıklar ortaya konmuştur. Bu doğrultuda, Türkiye'nin iç savaşın ilk evrelerinde demokratik reform taleplerini destekleyerek otokratik Esad rejiminin değişmesini önceleyen, normatif bir dış politika izlediği görülmektedir. Ancak çatışmanın derinleşmesi ve IŞİD ile PYD/YPG gibi terör gruplarının artan güvenlik tehdidi oluşturması, Türkiye'nin dış politikasını daha güvenlik odaklı reel politik bir çizgiye taşımıştır. Buna karşın İsrail, Suriye iç savaşı süresince başından itibaren güvenlik kaygılarını ve ulusal çıkarlarını önceliklendiren reel politik bir yaklaşım benimsemiş; doğrudan rejim değişikliği hedefi gütmektense, İran'ın Suriye'deki varlığını sonlandırmayı amaçlayan bir strateji yürütmüştür.

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sürecinde Türkiye ve İsrail'in izlediği politikalar belirgin farklılıklar göstermiştir. Türkiye, ayaklanmaların ilk döneminde Esad rejimini demokratik reformlara ikna etmek amacıyla diplomatik girişimlerde bulunmuş, ancak bu girişimlerin olumsuz sonuçlanmasıyla Suriye'de rejim değişikliği politikasını benimseyerek tüm desteğini Suriyeli muhalif güçlere kaydırmıştır. Türkiye'nin aksine İsrail, krizin erken döneminde olayları Suriye'nin iç meselesi olarak tanımlamış ve doğrudan müdahale etmeyerek mesafeli bir biçimde takip etmeyi tercih etmiştir. Ancak İran ve Hizbullah'ın Suriye'deki etkinliğini arttırması, İsrail tarafından güvenlik tehdidi olarak algılanınca, Tel Aviv yönetimi hava operasyonlarıyla Suriye'ye doğrudan askeri müdahalelerini yoğunlaştırmış ve bazı muhalif gruplara örtülü bir destek sağlamaya başlamıştır. Fakat, her iki ülkenin muhaliflere verdiği destek farklı önceliklere dayanmaktadır. Türkiye, öncelikli olarak Esad rejiminin devrilmesi için muhalif güçlere destek sağlarken; İsrail, İran'ın Suriye'deki nüfuzunu kırmak, kendi güvenliği temin etmek ve sınırlarını korumak amacıyla hareket etmiştir. Sonuç itibarıyla, Türkiye uzun süre rejim değişikliğini merkeze alan bir dış politika izlerken, İsrail ise İran ve Hizbullah'ın geriletilmesi şartıyla "bildiği şeytan" olarak tanımladığı Esad rejiminin zayıf bir şekilde iktidarda kalmasını çıkarları açısından daha makul görmüştür.

Suriye iç savaşı bağlamında Türkiye-İsrail ilişkilerinin nasıl etkilendiği sorusu değerlendirildiğinde, 2009 Davos Krizi sonrası bozulan ilişkilerin yumuşaması için 2011'de başlayan iç savaş benzer güvenlik kaygıları temelinde bir fırsat yaratmış gibi gözükse de ABD'nin arabuluculuk çabalarına rağmen ilişkilerde beklenen ilerleme gerçekleşmemiş ve ilişkileri normalleştirmeye dönük girişimler nihai olarak başarısız olmuştur. Bu başarısızlığın sonuçları, her iki ülkenin Suriye iç savaşına yönelik politikalarında kendini göstermiştir. İran'ın artan nüfuzu, IŞİD tehdidi ve rejimin kimyasal silahlara sahip olması gibi benzer güvenlik kaygılarına sahip olmalarına karşın, her iki ülkenin de, birbirlerinin Suriye'deki politikalarına yönelik karşıt söylem ve pozisyon geliştirdikleri görülmektedir. Türkiye, 2016 sonrasında Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan güvenlik tehditlerine karşı önleyici bir politika izleyerek bir dizi sınır ötesi askeri operasyon düzenlemiştir. İsrail ise İran'ın Suriye'deki varlığını sınırlandırmak amacıyla hava saldırıları gerçekleştirmiştir. Taraflar, birbirlerinin askeri müdahalelerine yönelik eleştirel söylemler geliştirmiştir. İsrail, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonları sert biçimde eleştirirken; Türkiye ise İsrail'in hava saldırılarını Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlaller olarak kınamıştır. Sonuç

itibariyle, Suriye iç savaşı, bazı benzer tehdit algılarına karşın, ilişkilerdeki mevcut gerilimi daha da arttıran bir dinamik haline gelmiştir.

Bu makalenin kapsamı dışında kalmakla birlikte, özellikle Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeler, çalışmada ileri sürülen "Suriye'nin Türkiye-İsrail ilişkileri açısından istikrarsızlaştırıcı bir etken olduğu" savını doğrular niteliktedir. İsrail'in Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle zaten gerilmiş olan Türkiye-İsrail ilişkileri, 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesi ve ardından Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Şara'nın iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır. İsrail'in, Şara liderliğindeki Suriye'nin radikal unsurlar için yeni bir çekim merkezi haline gelmesinden, Türkiye'nin Şam üzerindeki nüfuzunu artırmasından ve bu kapsamda askeri üsler edinerek Suriye ordusunu yeniden yapılandırmasından ciddi tehdit algıladığı görülmektedir. Öte yandan Türkiye ise İsrail'in dini ve etnik azınlıkları kışkırtarak, Baas rejiminden kalan askeri altyapıyı hedef alarak Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya ve parçalamaya çalıştığını iddia etmektedir (The Economist, 2025).

Bu gerilim ortamında, iki ülkenin Suriye'de askeri olarak doğrudan karşı karşıya gelme riskinin arttığı gözlenmiştir. Nitekim Nisan 2025'te İsrail'in, Türkiye'nin askeri üs kuracağını iddia ettiği bölgelerdeki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemesinin ardından, Türkiye ve İsrail teknik heyetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldiği açıklanmıştır. Görüşmelerde, iki ülkenin Suriye'de doğrudan askeri çatışma riskini bertaraf etmeyi amaçlayan bir çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasına yönelik girişimlerde bulunduğu belirtilmiştir (Anadolu Ajansı, 2025). Dolayısıyla, Suriye'nin gerek Türkiye-İsrail ilişkileri gerekse bölgesel istikrar üzerinde olumsuz etkilerinin gelecekte de devam edeceği öngörülebilir.

Kaynakça

- Abadi, J. (1995). Israel and Turkey: From Covert to Overt Relations. *Journal of Conflict Studies*, 15 (2), 1-16.
- Abdi, Z. (2016). Türkiye'nin Suriye Politikası. H.Çomak. C. Sancaktar. Z.Yıldırım Uluslararası Politikada Suriye Krizi. (Editörler), *Uluslararası Politikada Suriye Krizi*, içinde (s. 449-457). İstanbul: Beta Yayıncılık.
- Abdulmecid, M. (2020). İran Genelkurmay Başkanı'nın Suriye Ziyareti. *İran Araştırmaları Merkezi*. <https://iramcenter.org/iran-genelkurmay-baskaninin-suriye-ziyareti-206> (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Ahren, R. (2015). Israel acknowledges it is helping Syrian rebel fighters. *New Times Of Israel*, <https://www.timesofisrael.com/yaalon-syrian-rebels-keeping-druze-safe-in-exchange-for-israeli-aid/> (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Ahronheim, A. (2018). IDF: Israel will not open borders to Syrians, humanitarian aid to continue. *The Jerusalem Post*, <https://www.jpost.com/middle-east/idf-israel-will-not-open-borders-to-syrians-humanitarian-aid-to-continue-561176> (Erişim tarihi: 09.09.25).
- Akgün, B. (2012). Suriye Krizi'nde Bölgesel ve Küresel Aktörler. *SDE Analiz*, 1-72.
- Akgün, M. Gündoğar, S. S., ve Görgülü, A. (2014). Politics in troubled times: Israel- Turkey relations. *Turkish Economic and Social Studies Foundation*, 1-12.
- Altunışık, M.B. (2020) 'The New Turn in Turkey's Foreign Policy in the Middle East: Regional and Domestic Insecurities', in S.Colombo and A. Dessi (eds.), *Fostering a New Architecture in the Middle East*, 91-113, Rome: Edizioni Nuova Cultura.

- Amer, A. A. (2019). What is behind the Israeli outrage over Turkey's Syria operation? Aljazeera, <https://www.aljazeera.com/opinions/2019/10/25/what-is-behind-the-israeli-outrage-over-turkeys-syria-operation> (Erişim tarihi: 09.09.25).
- Anadolu Ajansı (2019a). *İsrail Genelkurmay Eizenkot: Suriye ve başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenledik*. <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-genelkurmay-eizenkot-suriye-ve-baska-ulkelerde-binlerce-hedefe-saldiri-duzenledik/1363157> (Erişim tarihi: 6.07.2025).
- Anadolu Ajansı (2019). *Operation Peace Spring starts in N Syria: Erdogan*. <https://www.aa.com.tr/en/operation-peace-spring/operation-peace-spring-starts-in-n-syria-erdogan/1607147> (Erişim tarihi: 22.07.2025).
- Anadolu Ajansı (2025). "MSB: Bölge güvenliğinin tesisi için İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi gerekmektedir". <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/msb-bolge-guvenliginin-tesisi-icin-israilin-yayilmaci-ve-iskalci-tavrindan-vazgecmesi-gerekmektedir/3533763> (23.05.2025).
- Aran, A. ve Fleischmann, L. (2019). Framing and Foreign Policy-Israel's Response to the Arab Uprisings. *International Studies Review*, 21 (4), 614-639.
- Ayata, B. (2015) Turkish Foreign Policy in a Changing Arab World: Rise and Fall of a Regional Actor?. *Journal of European Integration*, 37 (1), 95-112,
- Aytürk, İ. (2011). The coming of an ice age? Turkish-Israeli relations since 2002. *Turkish Studies*, 12 (4), 675-687.
- Bağcı, H. (2001). *Türk Dış Politikasında 1950'li Yıllar*. Ankara: Metu Press.
- Bağcı, H. ve Açıkalın, Ş. N. (2015). From chaos to cosmos: strategic depth and Turkish foreign policy in Syria. Ş. Erçetin and S. Banarjee (Editörler), *Chaos, Complexity and Leadership 2013*, içinde (s. 11-25). Switzerland: Springer International Publishing.
- Bakaç, N., Sayın, Y., Nasi, S., Çetin, R., Kartal, K. (2022). Türkiye- İsrail ilişkilerinin bugünü ve geleceği (2). *Independent Türkçe*. <https://www.independentturkish.com/node/482536/t%C3%BCrkiye-ile-israil-ili%C5%9Fkilerinin-bug%C3%BCn%C3%BC-ve-gelece%C4%9Fi-2> (Erişim tarihi: 31.08.2025)
- Balcı, A. (2011). "Türkiye'nin dış politikası ve İsrail: 1990'lar ve 2000'lere ilişkin bir karşılaştırma". *Orta Doğu Etütleri*, 2 (2), 117-136.
- Benek, S. (2016). Historical Background of Turkey-Syria Relations in the Term of Social Geography. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 15 (1), 171-192.
- Bengio, O. (2009). *Türkiye-İsrail: Hayalet İttifaktan Stratejik İşbirliğine*. (Çev: F.
- Berti, B. (2012). Israel and the Arab Spring: Understanding Attitudes and Responses to the "New Middle East". Al Mesbar Studies and Research Center, 130-146.
- Boms, N. (2017). Israel's Policy on the Syrian Civil War: Risks and Opportunities. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 11 (3), 323-336.
- Boran, T. K. (2020). AKP Döneminde Türkiye-İsrail İlişkileri. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (44), 28-42.

- Boyras, T., A. (2019). The Israeli-occupied Golan Heights: A timeline. *Anadolu Agency*, <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/the-israeli-occupied-golan-heights-a-timeline/1426268> (Erişim tarihi: 28.05.2025).
- Bulut, S. (2018). Suriye krizinin İsrail'e yansımaları: İsrail'in 'Kırmızı Çizgi' politikası ve geçirdiği dönüşüm. *Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 20, 521-557.
- Bulut, S. (2020). Türkiye ve İsrail'in Suriye Krizine Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi. *Orta Doğu Araştırmaları Merkezi*, (266), 1-21.
- Cankara, P., Ö. (2021). İsrail'in Arap Baharı'na Yaklaşımı ve Suriye İç Savaşı'na Yönelik Pozisyonu. *OPUS International Journal of Society Researches*, 17 (38), 5657-5685.
- Çakmak, C. (2016). Turkish-Syrian relations in the wake of the Syrian conflict: Back to securitization?. *Cambridge Review of International Affairs*, 29 (2), 695-717.
- Çelikkol, O. (2015). *İçimizdeki Komşu Suriye*. İstanbul: Bilgesam Yayınları.
- David, A. M. (2013). "Ya'alon: Inaction in Syria Also Has Ramifications for Us" [Hebrew]. *NRG*, <https://www.makorishon.co.il/nrg/online/1/ART2/505/424.html> (Erişim tarihi: 7.10.2023).
- Davutoğlu, A. (2015). Turkish prime minister: We will stop at nothing to defeat terrorism. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/opinions/confronting-the-twin-menace-to-turkeys-south/2015/07/30/d7c54bda-3638-11e5-9739-170df8af8eb9_story.html Erişim tarihi: 07.09.2025).
- Dede, A. Y. (2011). The Arab uprisings: debating the Turkish model. *Insight Turkey*, 13 (2), 23-32.
- Demir, S. ve Yılmaz, M. E. (2020). An Analysis of the Impact of the Syrian Crisis on Turkey's Politic-Military, Social and Economic Security. *Gazi Akademik Bakış*, 13 (26). 1-19.
- Dinçer, O. B., ve Hecan, M. (2016). The changing Geo-strategy of Turkey's foreign policy along its Southern Border: From aspirations for regional integration to the need for crisis management. *Institute Strategic Dialogue*. https://www.isdglobal.org/wpcontent/uploads/2016/07/ISDJ4677_Turkey_R2_WEB.pdf (Erişim tarihi: 07.09.2025).
- Dişkaya). İstanbul: Erguvan Yayınevi.
- Ennis, C., A. ve Momani, B. (2013). "Shaping the Middle East in the Midst of the Arab Uprisings: Turkish and Saudi foreign policy strategies". *Third World Quarterly* 34 (6), 1127-1144.
- Erendor, M. E., Kadirşaeva, A., ve Duman, L. (2022). *Turkey-Israel relations in the context of the Syrian crisis*. *Universidad y Sociedad*, 14 (1), 229-236.
- Erhan, Ç. ve Kürkçüoğlu, Ö. (2001). Arap Olmayan Devletlerle İlişkiler. B. Oran (Editör), *Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 1. (1919-1980)* içinde (s. 641-648). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Erhan, Ç. ve Kürkçüoğlu, Ö. (2002). Arap Olmayan Devletlerle İlişkiler". B. Oran (Editör), *Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı'ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt II, 1980-2001*, içinde (s. 568-579). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Erkaya, F. (2021). Türkiye-İsrail İlişkileri (1948-1960). *Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi*, (12). 135-172.
- Ferah, A. ve Tunca, H. Ö. (2022). Turkey's Preventive Operations against Terrorists across Southern Border. *International Journal of Politics and Security*, 4 (1), 106-142.

- Goren, N. (2012). An unfulfilled opportunity for reconciliation: Israel and Turkey during the Arab spring. *Insight Turkey*, 14 (2), 121-135.
- Göç İdaresi Başkanlığı (2024). *Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler*. <https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler> (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Göksedef, E. (2021). Suriye'de savaşın 10 yılında 10 kritik dönüm noktası. *BBC News*,
- Gözen, R. (2011). Türkiye ve Arap Baharı: Değişimi Açıklamak ve Anlamak. *Adam Akademi*, 2, 1-25.
- Gross, J. A. (2019) "IDF chief finally acknowledges that Israel supplied weapons to Syrian rebels" *The Times of Israel*, <https://www.timesofisrael.com/idf-chief-acknowledges-long-claimed-weapons-supply-to-syrian-rebels/> (Erişim Tarihi: 09.09.2025).
- Gross, J. A. (2017). Operation Good Neighbor: Israel reveals its massive humanitarian aid to Syria. *The Times of Israel*, <https://www.timesofisrael.com/operation-good-neighbor-israels-massive-humanitarian-aid-to-syria-revealed/> (Erişim tarihi: 14.08.25).
- Gündüz, U. ve Arıkan, İ. (2019). Uluslararası İletişim ve Ötekilikler Bağlamında Tarihsel, Düşünsel ve Pratik Unsurlarıyla Türkiye-İsrail İlişkileri ve Krizleri. *Aksaray İletişim Dergisi*, 1 (1), 19-50.
- Gürson, A. P. (2014). *Büyük Güçlerin Suriye Planı*. Ankara: Kripto Yayınevi.
- Haaretz (2017). *Syria Confirms Israeli Strike Hit Military Compound Near Damascus Airport*. <https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/2017-04-27/ty-article/syria-confirms-israeli-strike-hit-military-compound-near-damascus-airport/0000017f-e888-dc91-a17f-fc8d1dd90000> (Erişim tarihi: 09.09.2023).
- Habertürk (2013). *İsrail tarihinde ilk kez bir milletten ve ülkeden özür diledi*. <https://www.haberturk.com/dunya/haber/841223-israil-tarihinde-ilk-kez-bir-milletten-ve-ulkeden-ozur-diledi> (Erişim tarihi: 31.08.2025).
- Hanauer, L. (2016). Israel's Interests and Options in Syria. *RAND National Defense Research Institute Santa Monica United States*. 1-25. <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56377932> (Erişim tarihi: 09.09.25).
- Hürriyet Daily News (2013). Syrian chemical deal not ultimate solution to crisis, says Turkish President Gül. <https://www.hurriyetdailynews.com/syrian-chemical-deal-not-ultimate-solution-to-crisis-says-turkish-president-gul-55048> (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Hürriyet Daily News (2017). *Turkey, Iran in spat on eve of Syria talks*. <https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-iran-in-spat-on-eve-of-syria-talks-109982> (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Inbar, E. (2012). The 2011 Arab Uprisings and Israel's National Security. *Mideast Security and Policy Studies*, 95, 1-33.
- Inbar, E. (2019). Israel's presence on the golan heights: A strategic necessity. *Tv7 Israel News*, <https://www.tv7israelnews.com/israels-presence-on-the-golan-heights-a-strategic-necessity/> (Erişim tarihi:14.06.2025).
- İnat, K. ve Telci, İ. (2011). Türkiye'nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009.

- Kalay, G. (2023). Arap birliğinin yeniden inşası ve seçimlerin gölgesinde Türkiye-Suriye ilişkileri. *Ortadoğu Analiz*, 14 (126), 26-29.
- Kalın, I. (2012). Turkish foreign policy: Framework, values, and mechanisms. *International Journal*, 67 (1), 7-21.
- Kan, K. (2019). İsrail'in Kuruluşundan 27 Mayıs Darbesine Türkiye-İsrail İlişkileri (1948-1960). *İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi*, (3), 172-188.
- Karşıyaka, B. A. ve Karşıyaka, S. (2017). Recalibrating Turkish Foreign Policy After the Arab Uprisings: From Pro-activism to Uncertainty by Easing Off Ideational and Liberal Goals. M. Ersoy ve E. Özyürek (Editorler), *Contemporary Turkey at a glance II* içinde (s.145-161). Wiesbaden: Springer VS.
- Kasapoğlu, C. (2012). The Turkish-Israeli Relations Under The Davutoğlu Doctrine In Turkish Foreign Policy. *Ege Strategic Research Journal*, 3 (2), 1-20.
- Kaya, E. (2010). Türkiye-İsrail İlişkilerinde Yeni Dönem. *Bilge Strateji*, 2 (2), 93-114.
- Khalidi, R. I. (2018). And now what? The Trump administration and the question of Jerusalem. *Journal of Palestine Studies*, 47 (3), 93-102.
- Khan, M. S. (2015). The transformation of Turkish foreign policy towards the Middle East. *Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies*, 12 (1), 31-50.
- Kıllıoğlu, M. E. (2021a). "1956 Süveyş Krizi ve Ortadoğu'ya Etkisi." *Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, 6 (2), 726-757.
- Kıllıoğlu, M. E. (2021b). Türkiye-İsrail Çevresel (Hayalet) Paktı. *AUSBD*, 4 (7), 47-65.
- Kızılkaya, Z., Hamdi, S., ve Salman, M. (2021). Turkey's Game Plan in Northern Syria and its Implications for the EU. *Athens Journal of Mediterranean Studies*, 7(4), 233-252.
- Koç, M. B. (2006). *İsrail Devleti'nin Kuruluğu ve Bölgesel Etkileri 1948-2006*. İstanbul: Günizi Yayıncılık.
- Koç, Y. (2021). Türkiye-İsrail İlişkileri (1990-2000). *Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12, 211-247.
- Koraltan, F. H. (2016). Bir devrim süreci: Arap Baharı. *Işık Üniversitesi Yayınları*, 30-36.
- Kösebalaban, H. (2010). The crisis in Turkish-Israeli Relations: what is its strategic significance?. *Middle East Policy*, 17 (3), 36-50.
- Kösebalaban, H. (2020). Transformation of Turkish Foreign Policy Toward Syria: The Return of Securitization. *Middle East Critique*, 1-10.
- Köylü, M. (2018). Suriye, PYD/YPG Yapılanması ve Zeytin Dalı Harekâtı. *ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi*, 5 (11), 70-86.
- Liel, A. (2010). Israeli-Turkish Relations under Strain. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 4 (1), 23-26.
- Lisans Tezi. İstanbul: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ma'oz, M. (2014). The Arab Spring in Syria: Domestic and regional developments. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 7 (1), 49-57.

- Mersinoglu, Y., C. (2019). Israel in the Golan Heights-a Timeline. *Financial Times*, <https://www.ft.com/content/8b1a72c2-4c8e-11e9-8b7f-d49067e0f50d> (Erişim tarihi: 28.05.2025).
- Morgenthau, H.J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred A. Knopf.
- Morse, J. M. (2012). "Introducing the first global congress for qualitative health research: what are we? What will we do—and why?." *Qualitative Health Research*, 22(2), 147-156.
- Murciano, G. D. (2017). Israel vis-à-vis Iran in Syria: the perils of active containment; Iran's growing influence in the evolving order in Syria is driving Israel to change its mindset and strategies. *SWP Comments*, 41.
- Nachmani, A. (1985). "Middle East Listening Post: Eliyahu Sasson and the Israeli Legation in Turkey, 1949-1952", *Studies in Zionism, Jerusalem*, 6 (2), s. 263-285.
- Nakamura, Y. (2019). Turkey and the Arab Spring. *The World Community and the Arab Spring*, 249-274.
- Nasi, S. (2021). *Turkey's Israel Policy in the Post-Cold War Period: The Struggle of Identity Over Realpolitik*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
- Oğuzlu, T. (2012). The 'Arab Spring' and the Rise of the 2.0 Version of Turkey's 'Zero Problems with Neighbors' Policy. *SAM Papers*. Ankara, Turkey: Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Center for Strategic Research, (1), 1-22.
- Oztig, L. I. (2019). Syria and Turkey: Border-Security Priorities. *Middle East Policy*, 26 (1), 117-126.
- Önhon, Ö. (2021). *Büyükelçinin Gözünden Suriye*. İstanbul: Remzi Kitap Evi.
- Öniş, Z. (2012). Turkey and the Arab Spring: Between ethics and self-interest. *Insight Turkey*, 14 (3), 45-63.
- Öniş, Z. (2014). Turkey and the Arab revolutions: Boundaries of regional power influence in a turbulent Middle East. *Mediterranean Politics*, 19 (2), 203-219.
- Özcan, E. (2021). İsrail'in Suriye'de Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. *Anadolu Ajansı*, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilin-suriyede-lazkiye-limanina-hava-saldirisi-duzenledigi-one-suruldu/2440847> (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Özcan, G. (2004). "Türkiye-İsrail İlişkileri 50. Yılına Girerken". F. Sönmezoglu (Editör). *Türk Dış Politikasının Analizi* içinde (s. 329 -358). İstanbul: Der Yayınları.
- Özcan, G. (2005). *Türkiye-İsrail İlişkilerinde Dönüşüm: Güvenliğin Ötesi*. İstanbul: TESEV Yayınları.
- Özdemir, Ö. B. (2022). Suriye'de İran Destekli Milisler: Profiller ve İşlevleri. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. Analiz 304. 1-28. <https://orsam.org.tr/yayinlar/suriyede-iran-destekli-milisler-profiller-ve-islevleri/> (09.09.2025).
- Özel, S. ve Nasi, S. (2019). How the Syrian Civil War Shifted the Balance of Power in Turkish–Israeli Relations. *Contemporary Israeli–Turkish Relations in Comparative Perspective*, 139-175.

- Özkan, M. ve Korkut, H. (2013). Turkish foreign policy towards the Arab revolutions. *Epiphany*, 6 (1), 162-181.
- Parlar Dal, E. (2013). Assessing Turkey's "Normative" Power in the Middle East and North Africa Region: New Dynamics and their Limitations. *Turkish Studies*, 14/4: 709-734.
- Parlar Dal, E. (2017). Impact of the transnationalization of the Syrian civil war on Turkey: conflict spillover cases of ISIS and PYD-YPG/PKK. *Cambridge Review of International Affairs*, 29 (4), 1396-1420.
- Pileggi, T. (2016). "Justice Minister Calls for an Independent Kurdistan,". *Times of Israel*, <https://www.timesofisrael.com/shaked-calls-for-an-independent-kurdistan/> (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Polat, D. Ş. (2016). Arap Baharı ve Suriye iç savaşı. H. Çomak. C. Sancaktar ve Z. Yıldırım (Editörler), *Uluslararası Politikada Suriye Krizi*, içinde (141-153). İstanbul: Beta Yayıncılık.
- Pollak, N. (2015) "Hezbollah and Israel Are Upping the Ante", *Washington Institute for Near East Policy/Policy Alert*, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollah-and-israel-are-upping-ante> (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Ragin, C. C. (1987). *The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Reuters (2013). *Turkey condemns Israeli air strikes in Syria*. <https://www.reuters.com/article/syria-crisis-turkey-idUSL6N0DO2GK20130507/> (Erişim tarihi: 07.09.2025).
- Reuters (2019). "Netanyahu condemns 'Turkish invasion of Kurdish areas' in Syria". <https://www.reuters.com/article/world/netanyahu-condemns-turkish-invasion-of-kurdish-areas-in-syria-idUSKBN1WP1RC/> (Erişim tarihi: 23.05.2025).
- Robins, P. (2014). Turkey and R2P: Ambivalence in promoting human rights?. M. Serrano and T. Weiss (Eds.), *The international politics of human rights: Rallying to the R2P cause*, In (pp. 193–207). London: Routledge.
- Rosenau, J. N. (1968). Comparative Foreign Policy: Fad, Fantasy, or Field? *International Studies Quarterly*, 12(3), 296–329. <https://doi.org/10.2307/3013508>
- Sabah (2020). *Son dakika: İsrail'den Suriye'deki kritik noktalara saldırı! "İran'ı zorla çıkarma stratejisine geçtik"*. <https://www.sabah.com.tr/dunya/son-dakika-israilden-suriyedeki-kritik-noktalara-saldiri-irani-zorla-cikarma-stratejisine-gectik-4950896> (Erişim tarihi: 07.09.2025).
- Sariaslan, F. K. (2019). *Orta Doğu ve Türkiye: Tarih, Krizler Ve Dış Politika*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- SDE Analiz (2011). Türkiye-İsrail İlişkileri. *Stratejik Düşünce Enstitüsü Uluslararası*
- Serdar, İ. (2015). AKP Hükümetinin Suriye Dış Politikasının 2011 Arap Baharı Sonrası Değişimi. *Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri*, 1 (1), 12-25.
- Smith, K. E ve Light, M. (2001). *Ethics and Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sputnik News (2017). "Common Interests: What Prompts Turkey, Iran to Increase Security Cooperation". <https://sputnikglobe.com/20170819/turkey-iran-security-cooperation-1056600973.html> (Erişim tarihi: 07.09.2025).

- Sputnik News (2018). 'You Are a Terror State': Erdogan Says Israel Pushing Region Into War. <https://sputnikglobe.com/20180513/erdogan-israel-terror-state-1064418760.html> (Erişim tarihi: 07.09.2025).
- Stern, M. ve Ross, D. (2013). The role of Syria in Israeli-Turkish relations. *Georgetown Journal of International Affairs*, 115-128.
- Sümer, F. (2013). Turkey's Changing Foreign Policy and the Arab Spring. *The Innovation Journal*, 18 (1), 1-28.
- Şahin, M. (2011). Türkiye-İsrail İlişkileri: Zoraki İttifak Çöktü. *Orta Doğu Analiz*, 2 (33), 22-29.
- Şen, Y. (2013). Suriye'de Arap Baharı. *Yasama Dergisi*, (23), 54-79.
- Şeyşane, V. ve Çelik, Ç. (2015). R2P and Turkish foreign policy: Libya and Syria in perspective. *Global Responsibility to Protect*, 7 (3-4), 376-397.
- Şeyşane, V., ve Çelik, Ç. (2023). Rethinking Turkey's Approach to R2P: Turkish Foreign Policy Towards the Syrian Civil War 2011–2017. A. Reichwein and M. Hansel (Eds), *Rethinking the Responsibility to Protect: Challenged or Confirmed?*, In (pp. 195-218). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27412-1_8.
- T.C. Dışişleri Bakanlığı (2014). *Remarks by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the Geneva II Conference, Montreux, 22 January 2014.* https://www.mfa.gov.tr/remarks-by-mr_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-affairs-of-turkey-at-the-geneva-ii-conference_-montreux_-22-january-2014.en.mfa (Erişim tarihi: 08.09.2025).
- T.C. Dışişleri Bakanlığı (2019). "İşgal Altındaki Golan Tepeleri Üzerindeki İsrail Egemenliğinin ABD Yönetimi Tarafından Tanınma Kararı Hk." https://www.mfa.gov.tr/no_77_-isgal-altindaki-golan-tepeleri-hk.tr.mfa (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- T.C. Dışişleri Bakanlığı (2022). *Türkiye - İsrail Siyasi İlişkileri.* <https://www.mfa.gov.tr/turkiye-israil-siyasi-iliskileri.tr.mfa> (Erişim tarihi: 08.09.2025).
- Taşpınar, Ö. (2012). Turkey's strategic vision and Syria. *The Washington Quarterly*, 35 (3), 127-140.
- Tavani, S. (2015). Turkish Foreign Policy In The Middle East After The Arab Spring. *Term Paper*, 1-18.
- The Economist (2025). "Turkey and Israel are becoming deadly rivals in Syria". <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2025/04/07/turkey-and-israel-are-becoming-deadly-rivals-in-syria> (23.05.2025).
- Tocci, N. (Ed.). (2008). *Who is a normative foreign policy actor?* . Brussels: Centre for European Policy Studies.
- Turan, Y. (2013). İsrail 2013. Ortadoğu Yıllığı. K. İnat ve M. Ataman (Editörler), *Ortadoğu Yıllığı 2013*, içinde (s. 118-128). İstanbul: Açılım Kitap.
- Tür, Ö. (2009). "Türkiye-İsrail İlişkileri: Yakın İşbirliğinden Gerilime". *Ortadoğu Analiz*, 1 (4), 22-30.
- Tür, Ö. (2013). "İsrail'in Özür Dilemesi Sonrası Türkiye-İsrail İlişkileri". *Ortadoğu Analiz*, 5 (54), 26-34.

- Tür, Ö. (2015). Israel and the Syrian Crisis: Between Keeping the Status Quo and Demanding Change. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 1 (1), 85–103.
- Tüysüzoğlu, G. (2014). Değişen Bölgesel Denklemler Işığında Türkiye-İsrail İlişkileri'nde İşbirliğini Tetikleyen Unsurlar. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 3 (3), 588-609.
- Ulus, S. (2016). *Changing Turkish-Israeli relations after the 2008 Gaza war*. Yüksek
- Ulutaş, U. (2010). "Turkey-Israel: A Fluctuating Alliance," *SETA Policy Brief*, 42, s.1-12.
- UNHC (2024). Syria Situation. *Global Appeal 2024*, <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-06/Syria%20GR2024%20Situation%20Summary%20v3.pdf> (Erişim tarih: 09.09.2025).
- Uzer, U. (2011). "Türkiye-İsrail İlişkilerinde Bunalım". *Ortadoğu Etütleri*, 2 (2), s.137-168.
- Ülgül, M. (2019). The Decline of the 'Syrian Effect'in Turkish-Israeli Relations. *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 16 (62), 135-148.
- Williams, D. (2014). "Israel Tells U.S. Kurdish Independence is 'Foregone Conclusion,'" *Reuters*, <https://www.reuters.com/article/iraq-crisis-israel-kurds-idINL6N0P73JS20140626> (09.09.2025).
- Yaari, E. (2023). How Israel Lost the Syrian Civil War. *The Jerusalem Strategic Tribune*. <https://jstribune.com/yaari-how-israel-lost-the-syrian-civil-war/> (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Yavuz, C. (2005). Geçmişten Geleceğe Türkiye-Suriye İlişkileri. Ankara: Ticaret Odası
- Yesevi, Ç. G. (2020). İsrail-Türkiye İlişkilerinin Değerlendirilmesi. *21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü*. https://www.researchgate.net/publication/347945798_ISRAIL-TURKIYE_ILISKILERI-1-pdf (Erişim tarihi: 09.09.2025).
- Yeşiltaş, M. (2018). Turkey's Strategic Reasoning behind Operation Olive Branch. *SETA Perspective*, (34), 1-5.
- Yeşilyurt, N. (2013). Arap Olmayan Devletlerle İlişkiler (İsrail'le İlişkiler). B. Oran (Editör), *Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt III: 2001-2012* içinde (s. 401-461). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Yılmaz, Türel (2010), "Türkiye-İsrail İlişkiler: Tarihten Günümüze". *Akademik Ortadoğu*, 5(1), s.9-24
- Zorlu, M. (2022). Yeni Denklemden Türkiye ve Suriye Muhalefeti. *Ortadoğu Analiz*, 13 (117). 24-27.

